

TRENDY

N P
P C

v potravinářství

číslo 2/2021
ročník XXVI.

Na Odbore mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií NPPC-VÚP je umiestnená Zbierka potravinársky významných mikroorganizmov

Stanovenie titračnej kyslosti medu potenciometricky

← Fotografie na prednej strane obálky:

Pastovaný repkový med zo zbierky medov k projektu APVV SK-AT-20-0022 (k príspevku na s. 71)

Plást s vykryštalizovaným melezitóznym medom od včelára z okolia Sabinova (k príspevku na s. 70)

TRENDY V POTRAVINÁRSTVE

Ročník XXVI., 2021, č. 2

Registrácia

ISSN 1336-085X
EV 5999/21

Vydáva

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum
Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4, P. O. Box 31
82475 Bratislava 25
IČO 42337402

Tel.: 02/50237036

E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

www.vup.sk

www.nppc.sk

Redakčná rada

Ing. Martin Polovka, PhD.
Ing. Stanislav Baxa, PhD.
Ing. Eva Kačíková, CSc.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
Ing. Anna Giertlová
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Redakcia:

Ing. Zuzana Lichnerová
Justína Farbulová

Vychádza 2x ročne.

Vyšlo v decembri 2021

Za správnosť a zrozumiteľnosť
jednotlivých príspevkov sú
zodpovední autori
Neprešlo jazykovou korektúrou

NEPREDAJNÉ

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
VÝSKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁRSKY

OBSAH

Výživové indexy ako pomôcka na hodnotenie vyváženej stravy Bartošová, L.	63
Výhody a nevýhody grafických systémov na označenie výživovej hodnoty Giertlová, A.	65
Vitamíny skupiny B – podpora pre naše zdravie Belajová, E.	67
Melezitóza – zabudnutý a nedocenený cukor z medu Kukurová, K. a kol.	70
Medicínske účinky medu: manukový vs. medovicový Ciesarová, Z. a kol.	71
Zdravotné benefity zložiek plodov rakytníka Kreps, F. a kol.	74
Saponíny – prírodná alternatíva syntetických tenzidov Nahliková, L. a kol.	76
Enkapsulácia potravinársky významných látok chitosanom Blažková, M. – Baxa, S.	77
Nové poznatky o aróme čierneho čaju Sádecká, J. – Kolek, E.	80
<i>Clostridium botulinum</i> vo vegetariánskych párkoch Kuchta, T. – Koreňová, J.	84
Ochrana jogurtov pred rastom kvasiniek a vláknitých húb Kuchta, T. – Minarovičová, J.	85
Mikroorganizmy a aróma škandinávskych fermentovaných sledov Kuchta, T. – Minarovičová, J.	87
Mikroorganizmy spôsobujúce kazenie vtáčieho mlieka Kuchta, T. – Minarovičová, J.	88
<i>Bacillus cereus</i> – pôvodca alimentárnych ochorení z potravín Minarovičová, J. – Lopašovská, J.	89

Štúdium mikrobiómu konopy siatej Rešková, Z.	90
Výskyt <i>Cronobacter</i> sp. v potravinách Véghová, A.	92
Rebarbora – zabudnutá zdravá zelenina Husáriková, E.	93
Oxid titaničitý už pravdepodobne nebude považovaný za bezpečný Šalgovičová, D.	95
Kumulatívne hodnotenie rizika viacerých pesticídov v potravinách Světlíková, A.	96
Využitie digitálnej polymerázovej reťazovej reakcie na autentifikáciu potravín Piknová, Ľ. – Kuchta, T.	98

Včelia farma - Mestské lesy v Bratislave

VÝŽIVOVÉ INDEXY AKO POMÔCKA NA HODNOTENIE VYVÁŽENOSTI STRAVY

Lenka Bartošová

Konzumácia pestrej, vyváženej a zdravej výživy pomáha predchádzať podvýžive vo všetkých jej formách (od malnutricie až po ťažký deficit živín) a zároveň predstavuje jeden z najvýznamnejších preventívnych faktorov pred vznikom a rozvojom civilizačných chorôb (obezita, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, niektoré typy onkologických ochorení). Presné zloženie zdravej a vyváženej stravy sa líši v závislosti od individuálnych potrieb jedinca (vek, pohlavie, životný štýl a stupeň fyzickej aktivity), kultúrneho kontextu, dostupnosti potravín a stravovacích zvyklostí. Základné princípy zdravej výživy však zostávajú rovnaké.

Nezdravá strava a nedostatok fyzickej aktivity predstavujú globálne riziká pre zdravie. V súčasnosti sa konzumuje čoraz viac vysokospracovaných potravín s vysokým obsahom energie, tukov, voľných cukrov a soli (resp. sodíka). Mnohí zanedbávajú dostatočný príjem ovocia, zeleniny a iných zdrojov vlákniny (napr. celozrnné produkty). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala všeobecné odporúčania, podľa ktorých zdravá strava zahŕňa:

1. Dostatočný príjem ovocia, zeleniny, strukovín (napr. šošovica a fazuľa), orechov a celozrnných produktov (napr. nespracovaná kukurica, proso, ovos, pšenica, hnedá ryža či quinoa). Tieto predstavujú zdroj vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a mnohých ďalších významných látok.
2. Príjem najmenej 400 g (t. j. päť porcií) ovocia a zeleniny denne (okrem zemiakov, sladkých zemiakov, tapioku a iných škrobovín). Odporúča sa konzumovať čo najširšiu škálu druhov. Zeleninu je vhodné konzumovať nielen čerstvú vo forme šalátov, ale aj tepelne upravenú (dusenú, pečenú, grilovanú) alebo fermentovanú (kvasenú). Ovocie je ideálne konzumovať čerstvé a bez pridaného cukru.
3. Energetický príjem z voľných cukrov by nemal presahovať 10 % z celkového energetického príjmu, čo pre priemerného spotrebiteľa s príjmom 8400 kJ (2000 kcal) predstavuje približne 50 g cukru (približne 12 zarovnaných čajových lyžičiek). Voľné cukry sú všetky cukry pridané do potravín alebo nápojov výrobcom, kuchárom alebo spotrebiteľom. Medzi voľné cukry zaraďujeme aj cukry prirodzene prítomné v mede, sirupoch, ovocných šťavách a koncentrátoch ovocných štiav.
4. Energetický príjem z tukov by mal predstavovať maximálne 30% z celkového príjmu energie. V jedálnom lístku by mali dominovať nenasýtené tuky, ktorých zdrojom sú napríklad ryby, avokádo, orechy, semená či rastlinné oleje (napríklad olivový, slnečnicový, repkový alebo ľanový). Nasýtené tuky by mali predstavovať maximálne 10 % z celkového energetického príjmu. Tie sa nachádzajú v tučnom mäse, masle, smotane, syroch, v palmovom a kokosovom tuku, ghí (bezlaktózové a bezkazeínové maslo rozšírené v Indii) a masti. Takzvané trans-tuky, čiže tuky obsahujúce nenasýtené mastné kyseliny v konfigurácii trans, ktoré sa nachádzajú vo vysokospracovaných potravinách a v mäse a mlieku prežúvavcov, by mali predstavovať menej ako 1% celkového energetického príjmu.

Lenka Bartošová, Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Lenka Bartošová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: lenka.bartosova@nppc.sk

5. Menej ako 5 g soli (zodpovedá asi jednej čajovej lyžičke) denne. Vzhľadom na častý výskyt deficiencie jódu sa odporúča používať jodizovanú soľ.

Mierou kvality stravy je tzv. index zdravej výživy (angl. Healthy Eating Index – HEI), používaný v USA. Tento index sa používa na posúdenie toho, do akej miery sa súbor konzumovaných potravín zhoduje s kľúčovými odporúčaniami usmernenia „Dietary Guidelines for Americans“ vypracovaného Ministerstvom poľnohospodárstva USA pre roky 2020–2025. Stanovenie HEI si vyžaduje prepojenie s príslušnými databázami, nakoľko sa vyžadujú informácie o obsahu určitých zložiek (napríklad pridané cukry) a živín (napríklad nasýtené mastné kyseliny). K hodnote tohto indexu prispieva celkom 13 zložiek. Deväť zložiek sa zameriava na potraviny, ktoré by sme mali konzumovať vo vyššej miere (ovocie, zelenina, celozrnné cereálne produkty a pod.). Štyri komponenty indexu sa zameriavajú na tie zložky stravy, ktoré by mali byť úplne obmedzené alebo konzumované v malých množstvách (pridané cukry, soľ, nasýtené tuky, vysokospracované potraviny).

Veľmi užitočnou pomôckou je vizualizácia HEI pomocou diagramu (obr. 1). Tento diagram zobrazuje skóre jednotlivých komponentov súčasne. Vonkajší okraj grafu predstavuje 100 % skóre pre daný komponent, zatiaľ čo stred kruhu predstavuje skóre 0 % pre akýkoľvek komponent. V grafe sú znázornené hodnoty skóre pre jednotlivé komponenty u troch jedincov. Prípady A (čierna čiara) predstavuje takmer ideálny stav, ktorý je v súlade s odporúčaniami, hodnota jeho HEI je 97. V prípade B a C vyšla podobná hodnota HEI (53 a 55), avšak ako je vidieť z grafu, v prípade B nie je v súlade s odporúčaniami najmä vysoký príjem soli a pridaných cukrov, kým v prípade C je to nízky príjem zeleniny a morských plodov. Graf slúži len ako názorná ukážka, nie sú v ňom zahrnuté všetky komponenty. Pre zaujímavosť, celkové skóre HEI pre Američanov je 59 zo 100.

Tejto problematike sa venuje aj skupina vedcov vo Fínsku. Zostavili validovaný dotazník príjmu potravy, ktorý obsahuje 18 podrobných otázok ohľadne stravovacích zvyklostí. Posudzuje sa tu sedem domén (pokrm, obilniny, ovocie a zelenina, tuky, ryby a mäso, mliečne výrobky a pochutiny), v rámci ktorých sa vypočíta skóre. Výsledkom je index HDI (angl. Healthy Diet Index). Index HDI koreluje s príjmom živín, vypočítaným zo 7-dňových stravovacích záznamov a teda je možné ho považovať za nástroj vhodný na zisťovanie dodržiavania diétnych odporúčaní.

Každý krok bližšie k stravovaniu, ktoré je v súlade s odporúčaniami, môže pomôcť znížiť riziko vzniku chronických ochorení súvisiacich so stravou, ako sú srdcové choroby, cukrovka 2. typu a rakovina. Všeobecné odporúčania ku stravovaniu sú známe, avšak existuje len málo nástrojov, vďaka ktorým by bolo možné jednoducho overiť dodržiavanie týchto odporúčaní až na úroveň jednotlivcov. V tomto kontexte je vypracovanie uvedených výživových indexov jednoznačne prínosom.

Obr. 1. Grafické znázornenie indexu zdravej výživy HEI.

VÝHODY A NEVÝHODY GRAFICKÝCH SYSTÉMOV NA OZNAČENIE VÝŽIVOVEJ HODNOTY

Anna Giertlová

Rôzne systémy na označovanie výživovej hodnoty potravín na prednej strane obalu sú nástrojom na informovaný výber potravín spotrebiteľmi a majú potenciál na zlepšenie zdravia v spoločnosti. Sú zamerané najmä na zníženie príjmu kalórií, tukov, soli a pridaných cukrov v strave, čo znižuje riziko vzniku civilizračných ochorení. Systémy na výživové označovanie potravín zároveň môžu motivovať potravinárskych výrobcov k reformulácii výrobkov, tak aby vyrábali konkurencieschopné výrobky s ohľadom na naše zdravie.

Systémy na označovanie potravín na prednej strane obalu majú poskytovať sumárne informáciu o zdravosti potravín. V krajinách EÚ, ale aj inde vo svete sa tieto systémy používajú ako pomôcka pre spotrebiteľov pri informovanej voľbe potravín s nádejou, že informovanosť povedie spotrebiteľa aj k zdravšiemu stravovaniu. V EÚ sú najviac zaužívanými systémami na označovanie výživovej hodnoty na prednej strane obalu Traffic Light System, Nutrinform Battery a Nutri-Score (Tab. 1).

Tab. 1. Prehľad grafických systémov na označenie výživovej hodnoty na prednej strane obalu.

Traffic Light System	Nutrinform Battery	Nutri-Score
<p>Each serving (150g) contains</p> <p>of an adult's reference intake Typical values (as sold) per 100g: 697kJ/ 167kcal</p>	<p>Each portion (50 g) contains:</p> <p>of an adult's reference intake (8,400 kJ / 2,000 kcal) Per 100g: 1,589 kJ / 383 kcal</p>	<p>NUTRI-SCORE</p>

Traffic Light System bol vyvinutý vo Veľkej Británii v roku 2006. Tento systém využíva farebnú škálu semaforu, ktorý varuje spotrebiteľa o vysokom (červená), primeranom (oranžová) a nízkom (zelená) obsahu živín v potravinách, ktoré sú pri nadmernom množstve nežiadúce, a to sú tuky, nasýtené mastné kyseliny, cukry a soľ. Kritériá na hodnotenie farebnej škály stanovila Food Standard Agency. Tento systém je vhodný pre všetkých spotrebiteľov bez ohľadu na vek, či socio-ekonomický status, hlavne však pre tých, ktorí by si zo zdravotných dôvodov mali znížiť príjem tuku, cukrov a soli v strave a tiež na vytváranie zdravých stravovacích návykov u detí a tínedžerov. V semaforovom systéme je deklarovaná energia aj na 100 g alebo 100 ml produktu, čo neumožňuje výrobcovi zasahovať do nutričného profilu. Kritici tohto systému uvádzajú, že sa semafor zameriava iba na negatívne živiny a preto je málo efektívny pri porovnávaní potravín z tej istej kategórie, ktoré obsahujú aj pozitívne živiny.

Anna Giertlová, Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Anna Giertlová, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25.
E-mail: anna.giertlova@nppc.sk

Systém **Nutrinform Battery** sa používa v Taliansku a hovorí nám koľko energie a živín je obsiahnutých v jednej porcii jedla alebo nápoja. Percentuálne aj vizuálne pomocou obrázka „naplnenia batérie“ systém informuje spotrebiteľa o energii, ale tiež o obsahu cukrov, tukov, nasýtených mastných kyselín a soli v porcii jedla, ktorú odporúča výrobca. Veľkosť porcie pritom zodpovedá množstvu jedla alebo nápoja, ktorú spotrebiteľ zje alebo vypije pri jednej príležitosti. Referenčný príjem živín, voči ktorému je porovnávaná veľkosť porcie, je referenčný príjem pre dospelého definovaný v Nariadení EÚ č. 1169/2011. Systém umožňuje spotrebiteľovi vidieť graficky na koľko je naplnený jeho referenčný príjem vybraných živín konkrétnym jedlom, či nápojom a zároveň koľko danej živiny má prijať v priebehu dňa, čo môže byť pomocou k dosiahnutiu vyváženého stravovania. Najväčšia výhrada odporcov tohto systému je, že spotrebiteľia majú ťažkosti s porozumením tohto označenia potravín, hlavne tí z nižšou úrovňou vzdelania. Tento systém je tiež menej vhodný pre deti, tehotné ženy a starších, ktorí majú iné výživové potreby ako priemerný dospelý človek. Okrem toho je systém založený na veľkosti porcie nastavenej výrobcom, pričom veľkosti porcie nie sú konzistentné naprieč kategóriami výrobkov, čo umožňuje výrobcom narábať s nutričným profilom potraviny. Obzvlášť pre potraviny s vysokým obsahom kalórií ako sú sladkosti, či zemiakové lupienky, sú nastavené relatívne malé veľkosti porcií, čo spotrebiteľa môže iba zmiasť.

Systém **Nutri-Score** bol zavedený do praxe prvýkrát vo Francúzsku v roku 2017. Výrazne sa odlišuje od ostatných systémov v tom, že interpretuje zloženie produktu ako celku. Využíva na hodnotenie produktu 5 farebných písmen od A až po E, pričom A indikuje zdraviu prospešný produkt a E indikuje najmenej zdravý produkt. Algoritmus na výpočet výsledného skóre berie do úvahy živiny, ktoré by sme mali prijímať v obmedzenom množstve (energia, množstvo cukrov, nasýtených mastných kyselín a soli) ale aj živiny, ktoré sú zdraviu prospešné (množstvo vlákniny, bielkovín, ale aj podiel ovocia a zeleniny, orechov, repkového a olivového oleja vo výrobku). Tento systém je veľmi jednoduchý na porozumenie. Spotrebiteľ nemusí analyzovať informáciu o jednotlivých živinách na prednej strane obalu a prakticky ani nemusí mať nejaké poznatky o výžive, aby mu porozumel. Pomocou farebných písmen je ľahké identifikovať zdravé produkty, čo koniec koncov šetrí spotrebiteľovi čas pri nakupovaní. Písmeno A so zeleným pozadím znamená, že výrobok má dobré skóre z hľadiska celkovej výživovej hodnoty. Výrobok s tmavooranžovým E by sa mal konzumovať s mierou (občas). To však neznamená, že sa môžu kupovať len výrobky s „A-čkovým skóre“ alebo, že máme ignorovať výrobky s „E-čkovým skóre“. Nutri-Score je vhodný na cielené porovnávanie potravinárskych výrobkov v rámci tej istej kategórie, napríklad porovnanie raňajkových cereálií alebo ochutených mliečnych výrobkov od rôznych značiek, či porovnanie hotových jedál medzi sebou. Práve porovnávaním podobných výrobkov pomocou stupnice je možné odhaliť rozdiely vyplývajúce z receptúry výrobkov. Zároveň je tento systém pomerne nelichotivý voči niektorým základným jednodielnym potravinárskym výrobkom, napríklad zo skupiny vysokotučných mliečnych výrobkov či mäsových výrobkov. Systém Nutri-Score sa uchytil vo viacerých krajinách, napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Španielsku, a odporúča ho Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

V najbližšom období je zámerom Európskej komisie zaviesť dobrovoľné, avšak v celej Európe jednotné, označenie výživovej hodnoty na prednej strane obalu. Európska Komisia v tejto veci požiada EFSA o vydanie stanoviska k vývoju harmonizovaného označovania na prednej strane obalu a k stanoveniu nutričných profilov na udávanie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách. Do úvahy sa budú brať určite vyššie spomínané systémy, ale je možné, že bude potrebný sofistikovanejší nástroj na zhodnotenie nutričného profilu potravín. Ten nesmie znevýhodňovať niektorú skupinu produktov, musí byť ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a najmä musí prispievať k zdravšiemu stravovaniu obyvateľstva. K tomu je však potrebná aj pravidelná edukácia spotrebiteľov o zdravom stravovaní, vrátane detí a tínedžerov.

VITAMÍNY SKUPINY B – PODPORA PRE NAŠE ZDRAVIE

Elena Belajová

Vitamíny sú nízkomolekulárne organické zlúčeniny, ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie bežných fyziologických funkcií človeka a zvierat. Keďže sa nesyntetizujú v tele, musia sa prijímať v potrave. Človek potrebuje prijímať 13 vitamínov v primeraných množstvách. Ide o v tuku rozpustné vitamíny A, D, E a K a 9 vitamínov rozpustných vo vode. Druhé menované zahrnujú vitamín C a vitamíny skupiny B: tiamín (B1), riboflavín (B2), niacín (B3), kyselinu pantoténovú (B5), pyridoxín (B6), biotín (B7), kyselinu listovú (B9) a kobalamín (B12). Vitamíny B, známe aj pod názvom B-komplex, nie sú štruktúrne príbuzné zlúčeniny, ale ich jednotným menovateľom je rozpustnosť vo vode a ich úloha vo funkcii koenzýmov potrebných na aktivitu enzýmov v bunkách.

Hoci väčšina vitamínov B pochádza z rastlín, nepriamo sa prijímajú aj zo živočíšnych zdrojov ako sú mäso, mlieko a vajcia. Tieto prirodzené zdroje však nemusia pokrývať potrebný denný príjem, preto sa môžu dopĺňať aj prostredníctvom výživových doplnkov v rôznych formách. Keďže vitamíny B sú rozpustné vo vode, ich nadbytok sa z tela vylučuje močom. To znamená, že v prípade príjmu množstiev prekračujúcich ich odporúčanú výživovú dávku, sú bezpečnejšie v porovnaní s vitamínmi rozpustnými v tuku, na druhej strane však vyžadujú sústavnejší príjem než v tuku rozpustné vitamíny. Vitamíny rozpustné vo vode sú nestabilné zlúčeniny a ľahko sa degradujú pôsobením svetla, tepla, kyslíka, pH prostredia a iných komponentov prítomných v potravine. Podliehajú tiež stratám počas spracovania potravín, varenia a dlhého skladovania.

V kontexte súčasnej pandemickej situácie, vitamíny skupiny B všeobecne podporujú imunitný systém a môžu tiež preventívne predchádzať alebo redukovať niektoré symptómy ochorenia SARS-CoV-2. Na základe lekárskeho výskumu bol komplex vitamínov B navrhnutý ako nefarmakologický prostriedok pri liečbe COVID-19, nakoľko zlepšuje respiračnú funkciu, redukuje vysokú zrážanlivosť a hladinu pro-zápalových cytokínov.

Dávkovanie vitamínov skupiny B sa riadi hodnotami odporúčaných výživových dávok stanovenými Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín (EFSA) a hodnotami odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR (Tab. 1). Odporúčané množstvo denného príjmu vitamínov B je zakotvené aj vo Výnose Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 25.07.2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.

Analytické stanovenie vitamínov B je všeobecne náročné práve kvôli ich nestabilite a kvôli komplexnosti potravinárskych matríc, v ktorých sa bežne nachádzajú. Princiipiálne početné metódy na stanovenie vitamínov B sa neustále vylepšujú a zdokonaľujú aj s vývojom bežne používaných metód kvapalinovej chromatografie a biošpecifických analytických metód. Napriek mnohým nevýhodám niektorých metód, napríklad mikrobiologických testov na ana-

Elena Belajová, Odbor chémie a analýzy potravín, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Elena Belajová, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25.
E-mail: elena.belajova@nppc.sk

Tab. 1. Fyziologická funkcia vitamínov B a denné odporúčané dávky ich príjmu.

Vitamín	Základná funkcia	Aktívna forma vitamínu vo výživovom doplnku	Odporúčaná výživová dávka/deň	
			SR	EFSA
B1	Podieľa sa na energetickom metabolizme a je potrebný na funkciu nervového systému; jeho syntetickým analógom je benfotiamín, ktorý si organizmus premieňa naspäť na tiamín.	tiamín mononitrát tiamín hydrochlorid	1,4 mg	-
B2	Podieľa sa na energetickom metabolizme, metabolizme živín a výnimočne aj vitamínov B3 a B6.	riboflavín riboflavín-5'-fosfát sodný	1,6 mg	
B3	Zúčastňuje sa na metabolizme všetkých hlavných živín, hlavnej energetickej molekuly ATP; v organizme sa mení na nikotinamid adenín dinukleotid (NAD), ktorý je súčasťou rôznych enzýmov.	niacín kyselina nikotínová nikotinamid	18 mg (nikotinamid ekvivalent)	10 mg kys. nikotínová; max. 900 mg nikotinamid
B5	Zúčastňuje sa na syntéze koenzýmu A, ktorý je dôležitý pre metabolizmus mastných kyselín; v potravinách sa vyskytuje ako kyselina pantoténová alebo koenzým A, pantetín alebo fosfopantetín, ktoré sa v tráviacom procese premieňajú na kyselinu pantoténovú.	kyselina pantoténová D-pantotenát vápenatý D-pantotenát sodný dexpanthenol	6 mg	5 mg
B6	Je súčasťou početných enzymatických reakcií v metabolizme sacharidov, bielkovín a tukov a pri tvorbe hemoglobínu.	pyridoxínhydrochlorid pyridoxín-5'-fosfát	2 mg	1,6–1,7 mg
B7	Zúčastňuje sa na metabolizme bielkovín, sacharidov a tukov; zúčastňuje sa na medzibunkovej komunikácii a regulácii génov.	biotín D-biotín	0,15 mg	40 µg
B9	Podieľa sa na syntéze nukleových kyselín DNA a RNA a na delení buniek; je dôležitý v tehotenstve pre zdravý vývoj plodu.	folát kyselina pteroyl-monoglutámová kalcium-L-metylfolát	200 µg	330 µg (folát ekvivalent)
B12	Je dôležitý pre funkciu nervovej sústavy; zúčastňuje sa na syntéze DNA a na tvorbe červených krviniek; nachádza sa v štyroch aktívnych formách ako metyl-, adenozyl-, kyanohydroxokobalamín.	kyanokobalamín hydroxokobalamín	1 µg	4 µg

EFSA – Európska agentúra pre bezpečnosť potravín.

lýzu vitamínov B, majú tieto stále široké využitie najmä pri stanovení vitamínov B3, B5, B7, B9 a B12. Mikrobiologické analýzy sú založené na princípe, že pre rast niektorých baktérií sú nevyhnutné určité vitamíny, ktorých koncentrácia vo vzorke koreluje s rastovou odozvou baktérií. Táto odozva sa kvantifikuje buď titračne alebo meraním zákalu vzorky. Mikrobiologické metódy sú však málo presné a precízne, preto sa používajú prevažne na skríningové účely.

Biošpecifické metódy využívajú buď protilátky (test ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay), alebo prirodzene sa vyskytujúci proteín viažuci vitamín (test EPBA – enzyme protein-binding assay). Oba testy sa realizujú v mikrotitračných platničkách. Ich selektivita je odlišná – ELISA testy sa využívajú na stanovenie samostatných vitamínov, zatiaľ čo EPBA test je vhodnejší na skupinovú analýzu vitamínov, napríklad folátov.

Problematikou analytického stanovenia vitamínov B sme sa zaoberali aj na pracovisku NPPC-VÚP. V rámci projektov podporených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami bola vyvinutá kvapalinovo-chromatografická metóda (HPLC so spektrofotometrickou detekciou, „diode array“ detektorom – DAD) na stanovenie vitamínov skupiny B potenciálne prítomných v nefortifikovanej rakytníkovej šťave a v sušených plodoch rakytníka. Keďže sa vitamíny B nachádzajú v týchto maticiach vo veľmi nízkych množstvách, o to vyššie nároky sú kladené na analytickú metódu a jej výkonnostné parametre. Použitý detektor umožnil detegovať každý vitamín pri jeho špecifickej vlnovej dĺžke (obr. 1) a identifikovať každý vitamín na základe jeho typického absorpčného spektra. V analyzovaných produktoch rakytníka rešetliakového boli identifikované vitamíny

Obr. 1. Chromatografické záznamy HPLC-DAD štandardnej zmesi vitamínov B pri rôznych vlnových dĺžkach, optimálnych pre sledované vitamíny: B1 – 246 nm, B2 – 270 nm, B3 – 262 nm a B6 – 286 nm. Záznam pri 210 nm je špecifický pre vitamín B5. Uvedené záznamy obsahujú aj kyselinu orotovú, v minulosti označovanú ako vitamín B13.

B1, B2 a B3 od stopových až po kvantifikovateľné množstvá. Vypracovaná analytická metóda preukázala vysoký potenciál aj na stanovenie vitamínov B v tekutých a tuhých výživových doplnkoch, vo fortifikovaných ovocných a zeleninových šťavách a koncentrátoch.

Podakovanie

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu APVV-17-0212 „Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách“ s využitím infraštruktúry projektu „Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách“ (ITMS 26240120042) ako aj vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MELEZITÓZA – ZABUDNUTÝ A NEDOCENENÝ CUKOR Z MEDU

Kristína Kukurová – Zuzana Ciesarová – Viera Jelemenská

Med pozostáva dominantne z jednoduchých monosacharidov fruktózy a glukózy. Z iných sacharidov sa v mede vyskytujú di-, tri- a oligosacharidy ako sacharóza, maltóza, melezitóza, erlóza, rafinóza, trehalóza alebo turanóza, ktorých obsah súvisí s botanickým pôvodom medu. Včelári z východného Slovenska dobre poznajú tzv. „cementový“ alebo melezitózný medovicový med, ktorý je náročný z hľadiska spracovania, keďže vykryštalizuje už v plástoch (obrázok na obálke časopisu) a stáčanie medu je značne problematické. Z tohto dôvodu takýto med využívajú najčastejšie na výrobu medoviny alebo na prikrmovanie včiel v zimnom období, čo však môže byť rizikové kvôli nebezpečenstvu poškodenia tráviaceho traktu včiel. Napriek tomu má melezitóza široké uplatnenie v rôznych oblastiach ďalšieho spracovania a je využívaná najmä vo farmaceutickom priemysle.

Melezitóza je neredukujúci trisacharid pozostávajúci z monosacharidu glukózy a redukujúceho disacharidu turanózy, analógu sacharózy. Turanóza je zložená z monosacharidov fruktózy a glukózy, avšak na rozdiel od sacharózy sú sacharidové jednotky spojené (1→3) väzbou. Melezitóza je charakteristická výhradne pre medovicový med, v nektári kvetov sa nevyskytuje. Pri vysokom obsahu melezitózy okolo 10–12 % med kryštalizuje už v pláste. Stupeň kryštalizácie medu je z roka na rok v danej lokalite odlišný, keďže závisí nielen od metabolizmu stromu, ale aj od enzymatickej konverzie rôznymi druhmi vošiek produkujúcich medovicu. Hmyz vylučujúci medovicu premieňa sacharózu a glukózu na melezitózu, takže osmózou stráca málo vody a súčasne láka mravce, ktoré chránia tento hmyz pred nepriateľmi.

V roku 1833 Bonastre objavil melezitózu v sekréte smrekovca. Názov bol odvodený z francúzskych slov „mélèze“ pre smrekovec a „ose“ pre cukor. Neskôr bola melezitóza nájdená v ďalších rastlinách a v roku 1917 aj v mede. V roku 2021 bol publikovaný aktuálny literárny prehľad doteraz známych možností využitia melezitózy v poslednom storočí, ktorý mapuje vývoj výskumu od roku 1918. V 70-tych rokoch minulého storočia bol inten-

Kristína Kukurová, Zuzana Ciesarová, Viera Jelemenská, Odbor chémie a analýzy potravín, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Kristína Kukurová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: kristina.kukurova@nppc.sk

zívny výskum najmä v oblasti fermentácie melezitózy, kedy sa vyšpecifikovali postupy izolácie pre farmaceutické využitie pri stabilizácii proteínovej aktivity počas spracovania a skladovania účinných látok. Uplatnenie melezitózy je možné nájsť aj v kozmetickom priemysle, kde sa používa ako zložka produktov na ochranu vlasovej štruktúry, podobne ako ďalšie oligosacharidy medu.

Zaujímavosťou je, že v potravinách melezitóza dokáže účinne maskovať a modifikovať nežiaduce chuťové vnemy ako je napríklad horká chuť glykozidov stévie alebo umelých sladidiel, pričom v porovnaní so sacharózou nezvyšuje tak výrazne celkovú energetickú hodnotu a neprispieva k zvýšenej kazivosti zubov. Melezitóza môže byť využívaná tiež ako povrchovo aktívna látka na zvýšenie chrumkavosti rôznych cereálnych produktov. Mnohé aplikácie melezitózy však ešte len čakajú na preskúmanie. Melezitózny med, ktorý poskytol včelár z okolia Sabinova (obrázok na obálke časopisu), bude v našom laboratóriu charakterizovaný z hľadiska obsahu bioaktívnych látok v rámci projektu slovensko-rakúskej bilaterálnej spolupráce.

Podakovanie

Tento príspevok vznikol v rámci bilaterálneho projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu SK-AT-20-0022, ako aj vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovátične potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MEDICÍNSKE ÚČINKY MEDU: MANUKOVÝ VS. MEDOVICOVÝ

Zuzana Ciesarová – Kristína Kukurová – Viera Jelemenská

Pozitívne účinky medu na zdravie človeka sú známe a hojne využívané už celé stáročia. Medicínsky med je definovaný ako med so známym a prevereným účinkom a zložením, ktorý sa používa na terapeutické účely. Profylaktické pôsobenie medu je spájané s prítomnosťou fytochemikálií, ktoré majú priamy súvis so zdravotnými benefitmi, ako je hojenie rán, protirakovinové a protizápalové účinky. V poslednej dobe sa dáva do popredia ich antibakteriálny a najmä antivirotický účinok, a to aj proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. Antivirotický potenciál pravých včelích medov je spájaný predovšetkým s obsahom peroxidu vodíka vznikajúceho enzymatickou aktivitou glukózoxydázy a tiež s prítomnosťou peptidu defenzín-1. Okrem biocídneho účinku peroxidu vodíka napomáhajú k zníženiu rizika mikrobiálnej infekcie aj fyzikálno-chemické vlastnosti medu ako osmolarita, nízke pH a viskozita, čím sa vytvára bariéra proti prieniku častí vírusu do pľúc. Známy je aj antimikróbny účinok metylglyoxalu (MGO) typický pre manukové medy. Medzi bioaktívne zložky medu rastlinného pôvodu patria fenolické látky, predovšetkým flavonoidy (napríklad galangín, alangín, kvercetín, rutín), ktoré pôsobia proti rôznym vírusom priamo alebo nepriamym spôsobom vďaka imunomodulačnému účinku na imunitný systém hostiteľa. Vo vedeckej literatúre boli zdokumentované okrem už spomínaných aj ďalšie protektívne účinky medu, a to

Zuzana Ciesarová, Kristína Kukurová, Viera Jelemenská, Odbor chémie a analýzy potravín, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Zuzana Ciesarová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: zuzana.ciesarova@nppc.sk

pri ťažkostiach spojených s diabetom, tuberkulózou, respiračnými, gastrointestinálnymi, kardiovaskulárnymi chorobami a chorobami nervového systému. Uvedené protektívne účinky medu súvisiace s obsahom bioaktívnych látok závisia od viacerých faktorov, medzi nimi sú botanický druh medu, jeho geografický pôvod, sezónnosť, podmienky zberu, spracovania a skladovania. Mnohé vedecké štúdie poukazujú na to, že vo všeobecnosti sú tmavé medy (medovicový, pohánkový, gaštanový a pod.) zdravotne účinnejšie, podobne viacdruhové medy sú účinnejšie v porovnaní s jednodruhovými. V roku 2007 americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA) oficiálne schválil med ako liečebný prostriedok s použitím na hojenie rán. Na Slovensku sa medicínskym účinkom biologicky aktívneho medu dlhodobo na svetovej úrovni venuje tím uznávaného experta Ing. Juraja Majtána, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV, kde bolo zriadené aj Medové laboratórium (www.medovelaboratorium.sk) na testovanie antibakteriálnej aktivity medu. V rámci nových výskumných projektov sa rozbieha spolupráca NPPC VÚP aj s týmto špičkovým tímom.

Manukový med, ktorý je produktom včiel zbierajúcich nektár z kvetov stromu manuka (*Leptospermum scoparium*) z Nového Zélandu alebo Austrálie, je najznámejším medicínskym medom. Je preň charakteristická prítomnosť MGO (až 800 mg/kg), ktorý sa v iných medoch vyskytuje iba v stopových množstvách, ďalej vysoký obsah polyfenolov, fenolových kyselín a 1,2-dikarbonylov, pomerne vysoká antioxidačná kapacita a prítomnosť ďalších makro a mikroživín. Špecifickou zložkou manukového medu je glykozid leptosperín, ktorého obsah nad 100 mg/kg súvisí s protizápalovými účinkami medu. Baktericídny a bakteriostatický účinok manukového medu sa prisudzuje polyfenolom, fenolovým kyselinám (ako sú kyselina benzoová a jej deriváty, alebo kyselina škoricová), ako aj vysokému obsahu MGO, podľa ktorého sa komerčné manukové medy delia do štyroch kategórií s obsahom do 100, 250, 400 a 550 mg/kg. Autenticitu a kvalitu manukového medu zabezpečuje klasifikačný systém UMF (Unique Manuka Factor) na základe stanovenia MGO a leptosperínu (Tab. 1). Na Slovensku je manukový med registrovaný aj ako zdravotnícka pomôcka určená na nepríhnavé krytie rán pri liečbe chronických, zle hojajúcich sa rán, preležanín, vredov a popálenín.

Tab. 1. Požadované hodnoty kľúčových bioaktívnych látok manukového medu podľa klasifikácie UMF (Unique Manuka Factor).

	5+UMF	10+UMF	15+UMF	20+UMF	25+UMF
Metylgljoxal (mg/kg)	83	263	514	829	1 200
Leptosperín (mg/kg)	≥ 100	≥ 150	≥ 200	≥ 200	≥ 200

Zdroj: <https://www.umf.org.nz/grading-system-explained/>

Medovicový med síce neobsahuje MGO, ale je charakteristický vysokým obsahom polyfenolov a iných bioaktívnych látok. Nepochádza z nektárov ako iné druhy medu, ale vytvárajú ho včely zo sladkého sekrétu vošiek (*Cinara pectinatae*), ktoré využívajú miazgu stromu ako potravu. V štúdiu, ktorú prezentovali výskumníci z Poľska, mali medovicové medy približne dvojnásobnú antioxidačnú kapacitu a celkový obsah polyfenolov a flavonoidov v porovnaní s kvetovými medmi. Tieto hodnoty boli na úrovni manukových medov MGO-250 a MGO-400. Antimikróbná aktivita voči Gram-pozitívnym baktériám bola taktiež veľmi podobná pri manukových i medovicových medoch, pričom kvetové medy túto vlastnosť neprejavovali. Aj na Slovensku sú vysokokvalitné medovicové medy a jedľová medovica z pohoria Čergov z okolia Bardejova parí k najkvalitnejším jednodruhovým medom. Tento med bol uznaný svetovou včelárskou organizáciou Apimondia za najkvalitnejší medovicový med na svete v období 2009–2011 a jeho antibakteriálna aktivita bola na úrovni manukového medu 15+UMF. Teda aj medovicový med má potenciál stať sa registrovaným medicínskym medom. Jeho je-

Agátový, repkový, lipový a medovicový med.

dinou úpravou je sterilizácia gama-žiarením, aby sa zachovali jeho bioaktívne zložky. Navyše, medovicový med obsahuje minimálne množstvo peľových zŕn – potenciálnych alergénov, takže je zvyčajne vhodný aj pre alergikov.

V projekte bilaterálnej spolupráce APVV SK-AT 20-0022 „Harmonizácia analytických metód senzorickej a fyzikálno-chemickej charakterizácie medov pochádzajúcich zo Slovenska a Rakúska“ sa v spolupráci s Technickou univerzitou v Grazi venujeme charakterizácii vlastností typických zástupcov slovenských a rakúskych medov a medzi nimi aj spomínaného jedinečného medovicového medu. Vzorky jednodruhových medov (agátový, repkový, lipový, slnečnicový, gaštanový, medovicový a ďalšie) získavame od jednotlivých včelárov z celého Slovenska. V súčasnosti máme v zbierke vyše 40 vzoriek s detailným opisom pôvodu. Vzorky medu budú podrobené vybraným fyzikálno-chemickým analýzám, a to jednak takým, ktoré vyplývajú z Vyhlášky č. 41/2012, Z.z. (obsah glukózy, fruktózy a sacharózy, obsah vody, elektrická vodivosť, obsah hydroxymetylfurfuralu ako indikátora šetrnosti tepelného spracovania, čerstvosti a podmienok skladovania medu), jednak budú stanovené ďalšie zložky ako antioxidanty, polyfenoly, karbonylové zlúčeniny a profil aminokyselín, ktoré určujú výživovú hodnotu medu. Navyše budú vzorky medu hodnotené novými metódami senzorickej analýzy, a to inštrumentálne pomocou chromatografického profilu prchavých látok a taktiež senzorickým hodnotením panelom školených hodnotiteľov s využitím špeciálneho softvéru na zber a vyhodnotenie dát. Výsledky profilovej analýzy medov porovnáme s komerčnými a dlhodobou skladovanými vzorkami. Záujemcom, ktorí sa zapoja do štúdie, budú výsledky stanovení ich vzoriek poskytnuté bezplatne. Do tejto medzinárodnej štúdie je stále možnosť sa zapojiť poskytnutím svojich vzoriek (minimálne 2 x 500 g medu v originálnom balení).

Podakovanie

Tento príspevok vznikol v rámci bilaterálneho projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu SK-AT-20-0022, ako aj vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ZDRAVOTNÉ BENEFITY ZLOŽIEK PLODOV RAKYTNÍKA

František Kreps – Zuzana Ciesarová –
Lenka Nahliková – Marianna Potočnáková – Lívia Janotková

V súčasnosti je trend prijímať potraviny bohaté na zdraviu prospešné látky, akými sú vitamíny, flavonoidy a fytoosteroly. Plody, semená a listy rakytníka rešetliakového (*Hippophaë rhamnoides* L.) sú bohatým zdrojom mnohých bioaktívnych látok. Plody rakytníka rešetliakového predstavujú efektívny a dostupný spôsob príjmu vitamínov, flavonoidov, fytoosterolov a iných nutrične významných látok (Tab. 1). Ich konzumácia vedie k zníženiu rozvoja rizikových faktorov prispievajúcich k vzniku kardiovaskulárnych a zápalových ochorení. Významné je ich antiaterogénne, protinádorové a imunomodulačné pôsobenie, ako aj pozitívny vplyv na metabolizmus. Podľa údajov z vedeckej literatúry plody rakytníka obsahujú vysoké množstvo vitamínu C, fenolových látok, karotenoidov, tokoferolov a niekoľkých vitamínov skupiny B. Ich množstvá v plodoch výrazne kolíšu v závislosti od odrody, obdobia zberu, lokality a podmienok počas pestovania.

Fenolové látky sa v plodoch rakytníka nachádzajú najmä vo forme flavonoidov. Najviac zastúpenými flavonoidmi sú glykozidy flavonolov – deriváty kvercetínu, izorhamnetínu a kemferolu. Druhou skupinou prítomných flavonoidov sú antokyanidíny (tzv. kondenzované taníny) tvorené 2 až 11 podjednotkami epikatechínu a epigalokatechínu. Z karoténov prevláda provitámín A β -karotén, z xantofylov zeaxantín a jeho estery. Tokoferoly v plodoch rakytníka sú zastúpené v štyroch formách, z nich až 80 % predstavuje α -tokoferol. Z vitamínov skupiny B sa tu okrem vyšších množstiev niacínu (vitamín B3), riboflavínu (vitamín B2) a vitamínu B6 nachádzajú aj menšie množstvá kyseliny pantoténovej (vitamín B5) a kobalamínu (vitamín B12).

Najpočetnejšie zastúpenou kyselinou v šťave z plodov rakytníka je kyselina jablčná nasledovaná kyselinou chinovou, z cukrov prevažujú glukóza a fruktóza. Pomer obsahu cukrov a kyselín dosahuje hodnoty 0,62 až 1 v závislosti od odrody rakytníka, zemepisnej šírky a klimatických podmienok, v ktorých rastie. Nízky pomer obsahu cukrov a kyselín, vysoký obsah kyseliny jablčnej, nízke pH a prítomnosť glykozidov izorhamnetínu spôsobujú kyslosť a typickú adstringenciu rakytníkovej šťavy.

Medzi triacylglycerolmi a fosfoglyceridmi prevažujú v plodoch mastné kyseliny palmitová,

Obr. 1. Plody rakytníka
a rakytníková šťava.

František Kreps, Lenka Nahliková, Marianna Potočnáková, Lívia Janotková, Oddelenie potravinárskej technológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava.

Zuzana Ciesarová, Odbor chémie a analýzy potravín, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Doc. Ing. František Kreps, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 81237 Bratislava. E-mail: frantisek.kreps@stuba.sk

Tab. 1. Obsah vybraných zložiek plodov rakytníka rešetliakového.

Zložky plodov rakytníka	Množstvo (g/kg)
Vitamín C	0,25 – 30,00
Vitamín E (tokoferoly)	0,03 – 0,21
Vitamin K	1,10 – 2,30
Flavonoidy	1,68 – 10,00
Fytosteroly	13,00 – 20,00
Karotenoidy	0,01 – 0,40

palmitolejová a olejová, pričom sa tu nachádzajú aj *n*-6 a *n*-3 polynenasýtené kyseliny – kyselina linolová a kyselina α -linolénová. Olejová zložka plodov obsahuje tiež značné množstvo fytosterolov, dominantne β -sitosterol. Množstvo fytosterolov v lipidickej fáze je 2,5 g až 5,9 g na 100 g dužiny, v závislosti od odrody a lokality rastu rakytníka. Plody obsahujú 18 aminokyselín, vrátane esenciálnych. Najväčší podiel predstavuje amid kyseliny asparágovej, neesenciálna aminokyselina asparagín.

Plody rakytníka majú vďaka obsahu fenolových látok, vitamínu C, vitamínu E a karotenoidov výraznú antioxidantnú aktivitu. Konzumácia antioxidantov znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, diabetes mellitus 2. typu, Alzheimerovej choroby či iných chorôb súvisiacich so starnutím a oxidačným stresom. Ich príjem pôsobí proti rozvoju rizikových faktorov, akými sú napríklad zvýšený index telesnej hmotnosti, zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi, LDL-cholesterolu (lipoproteíny zabezpečujúce prenos cholesterolu k bunkám), glukózy, zápalových markerov a zvýšená úroveň oxidácie LDL-cholesterolu.

Antioxidačné pôsobenie rakytníka bolo opísané ako ochrana buniek pred smrťou spôsobenou oxidačným poškodením. Súčasťou takto navodenej cytoprotektivity je inhibícia produkcie reaktívnych foriem kyslíka a zvýšenie antioxidantnej odolnosti buniek. Tieto účinky boli spojené s flavonoidmi izorhamnetínom a kvercetínom. Významné zhasenie peroxylových radikálov preukázal aj rutín, diglykozid kvercetínu nachádzajúci sa v plodoch rakytníka. Kvercetín, a v menšej miere aj rutín, napomáhajú pri ochrane kardiovaskulárneho systému znižovaním hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v krvi. Tento efekt nastáva v dôsledku zníženia aktivity a syntézy enzýmov zapojených v lipogenéze. Kvercetín má pozitívny vplyv na potlačanie poškodenia neurálneho tkaniva vyvolaného zápalovou aktivitou. Rutín zas vykazuje protizápalovú aktivitu v črevnom trakte. Jeho konzumácia tak môže byť prospešná najmä pre ľudí trpiacich Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou. Zaznamenaná bola aj prebiotická aktivita fenolových látok rakytníkovej šťavy. Tá podporila rast a diverzitu prirodzenej črevnej mikróflóry, keď pozitívne ovplyvnené boli baktérie rodov *Bacteroides* a *Bifidobacterium* spolu s baktériami mliečneho kysnutia. Zároveň prítomné fenolové látky preukázali selektívnu antimikróbnú aktivitu voči patogénnym baktériám *Staphylococcus aureus* a *Salmonella enterica* sérovar Typhimurium.

Na základe uvedeného bohatého zastúpenia profylaktických látok možno konštatovať, že plody rakytníka predstavujú významný zdroj antioxidantov a iných biologicky aktívnych látok s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Ich zakomponovanie do potravín má veľký potenciál pre vývoj nových, funkčných, zdraviu prospešných a bezpečných potravín a pre inovácie v potravinárskom priemysle.

Podakovanie

Táto práca bola podporená Operačným programom integrovanej infraštruktúry v rámci projektu: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny Drive4SIFood 313011V336 spolufinancovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj Agentúrou na podporu vedy a výskumu v rámci projektov APVV 17-0212 a APVV-16-0088.

SAPONÍNY – PRÍRODNÁ ALTERNATÍVA SYNTETICKÝCH TENZIDOV

Lenka Nahliková – Marianna Potočnáková – Lívia Janotková – František Kreps

Jedným z hlavných trendov v potravinárskom a nápojovom priemysle je nahradenie syntetických potravinárskych aditív, ako sú tenzidy alebo povrchovo aktívne látky, prírodnými alternatívami. Tenzidy sú povrchovo aktívne molekuly, ktoré sa adsorbujú na rozhraniach nemiešateľných fáz, napríklad vody a oleja, a stabilizujú ich znížením medzipovrchového napätia, čo vedie k zvýšenej kinetickej stabilite týchto termodynamicky nestabilných systémov. Tenzidy je možné klasifikovať z rôznych hľadísk, napríklad podľa typu hydrofóbnej časti molekuly alebo podľa polaritu. Základná i najčastejšie používaná klasifikácia tenzidov je na základe ich iónového charakteru, teda typu hydrofóbnej časti. Podľa toho sa tenzidy delia na iónové a neiónové.

K doposiaľ používaným prírodným emulgátorom patria predovšetkým rastlinné proteíny a fosfolipidy. V poslednej dobe priťahuje pozornosť akademickej obce i priemyslu skupina amfifilných saponínov vďaka ich pozoruhodnej povrchovej aktivite a emulgačným schopnostiam. Názov „saponín“ je odvodený z latinského slova *sapo*, čo znamená schopnosť vytvárať penu podobnú mydlu. Saponíny sú glykozidy zložené z jedného alebo niekoľkých hydrofilných cukorných reťazcov pospájaných glykozidickými väzbami s hydrofóbnym hlavným reťazcom, ktorý má triterpénový, steroidný alkaloidový alebo steroidný charakter. Tieto sekundárne rastlinné metabolity majú v rastlinách rôzne funkcie, akými sú antifungálna a antibakteriálna aktivita. Predpokladá sa, že vykazujú aj ďalšie biologické a farmaceutické účinky, napríklad hemolytické, moluskocídne, protizápalové, imunostimulačné, antikarcinogénne, antivírusové, antialergické a antioxidantné.

Povrchovo aktívne látky na rastlinnej báze sú široko distribuované po celej planéte a sú prítomné v rôznych častiach rastlín, ako sú korene, stonky, semená, plody a listy. Triterpenoidné saponíny sú široko distribuované v dvojklíčnolistových rastlinách. Steroidné saponíny sa väčšinou nachádzajú v jednoklíčnolistových rastlinách.

V poslednej dobe je značný záujem o použitie saponínov ako prírodných emulgátorov kvôli ich schopnosti efektívne vytvárať a stabilizovať emulzie. Doteraz sa väčšina štúdií v tejto oblasti zameriavala na extrakty izolované zo stromu *Quillaja saponaria* Molina. Štúdie ukázali, že povrchová aktivita rastlinných saponínov z rodu *Quillaja* je podobná ako u komerčného tenzioaktívneho činidla Tween 80, čo naznačuje, že tieto zlúčeniny majú potenciál nahradiť komerčné povrchovo aktívne látky v potravinárskych výrobkoch a nápojoch. Mnohí vedci uviedli, že quillajový saponín (QS) je účinný emulgátor na vytváranie a stabilizáciu emulzií a nanoemulzií typu olej vo vode (o/v).

Okrem výťažkov z *Q. saponaria* sú ďalším komerčným zdrojom saponínov výťažky z *Yucca schidigera*. Už v roku 1962 boli QS schválené na použitie ako emulgátory a penotvorné látky pri maximálnych koncentráciách 20 mg/kg vo Veľkej Británii. Extrakt z quillaje je

Lenka Nahliková, Marianna Potočnáková, Lívia Janotková, František Kreps, Oddelenie potravinárskej technológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Lenka Nahliková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 81237 Bratislava. E-mail: lenka.nahlikova@stuba.sk

Európskou úniou tiež klasifikovaný ako penotvorné činidlo na použitie v ochutených nealkoholických nápojoch na báze vody. Jeho označenie v zozname zložiek je E999. Podobne extrakty z *Quillaja* a *Yucca* bohaté na saponíny sa všeobecne uznávajú ako bezpečné (Generally recognized as safe, GRAS) podľa Úradu pre potraviny a liečivá v USA. Saponíny z *Quillaja*, *Yucca*, sójové a soforové saponíny sú v potravinárskych výrobkoch akceptované aj v Japonsku.

V poslednom období je vyvíjaný tlak zo strany spotrebiteľov na komerčné produkty, aby mali prírodný charakter a boli udržateľnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. To podnietilo priemysel nahradiť syntetické alebo živočíšne povrchovo aktívne látky prírodnými alternatívami na rastlinnej báze, akými sú fosfolipidy, biosurfaktanty, polysacharidy alebo amfifilné proteíny. V porovnaní s inými druhmi prírodných emulgátorov môžu byť saponíny použité v relatívne nízkych koncentráciách na vytvorenie jemných olejových kvapôčok, ktoré zostávajú stabilné v širokom spektre environmentálnych podmienok.

Podakovanie

Táto práca bola podporená Operačným programom integrovanej infraštruktúry v rámci projektu: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny Drive4SIFood 313011V336 spolufinancovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ENKAPSULÁCIA POTRAVINÁRSKY VÝZNAMNÝCH LÁTKOK CHITOSANOM

Marcela Blažková – Stanislav Baxa

Aplikácia prírodných produktov je veľmi rozšírená v potravinárskom, kozmetickom, parfümárskom a farmaceutickom priemysle. Na tento účel je veľmi vhodný chitosan (deacetylovaný chitín). Nachádza sa v exoskeletoch článkonožcov a kôrovcov, a tiež v bunkových stenách húb. Je to polykatiónový polysacharid, ktorý má tendenciu interagovať s inými chemickými látkami, čo má za následok rôzne nové morfológie, ako sú mikrokapsule. Vďaka pevnej chemickej štruktúre je chitosan vhodný na tvorbu filmov, gélov a mikrokapsúl. Jeho biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti navyše umožňujú tvorbu mikrokapsúl obsahujúcich účinné látky.

Mikrokapsula vytvorená procesom zapúzdrenia (enkapsulácie) pozostáva z jadra a škrupinovej matrice. Jej jadro môže obsahovať účinnú látku, zatiaľ čo škrupina je buď z polymérneho alebo voskového materiálu. Mikrokapsuly sa pripravujú rôznymi spôsobmi a závisí to od rôznych parametrov ako je rozpustnosť, viskozita a emulgačné správanie reakčnej zmesi. Po nanosení na požadované miesto sa aktívne zložky môžu uvoľňovať za riadených podmienok. Škrupina sa správa ako prenosový kanál na príjem a uvoľňovanie aktívnych zložiek. Závisí od materiálu použitého na tvorbu škrupiny a potom aj od konkrétneho konečného použitia. Enkapsulácia umožňuje riadené uvoľňovanie aktívnej zložky na cieľovom mieste za špecifických podmienok pre požadovanú funkčnosť.

Marcela Blažková, Stanislav Baxa, Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Stanislav Baxa, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O. Box 31, 82475 Bratislava 25.
E-mail: stanislav.baxa@nppc.sk

Chitosanové mikrokapsuly zabezpečujú ochranu aktívnych zložiek pred vonkajšími účinkami, ako sú zmeny teploty a pH. Tým umožňujú aplikáciu látok citlivých na pH v technológiách s riadeným uvoľňovaním. Mikrokapsuly chitosanu obsahujúce liečivo ako účinnú látku umožňujú jeho pomalé uvoľňovanie za špecifických podmienok na cieľovom mieste v ľudskom tele. Lipofilné liečivá boli napríklad zapuzdrené do chitosanu, aby sa neskôr účinne uvoľnili v črevnom trakte. Podobne chitosanová mikroenkapsulácia vakcín umožňuje ich dodanie a riadené uvoľňovanie až na cieľových miestach. Aj v oblasti výživy sa na spomalenie oxidácie rýb, semien alebo éterických olejov využíva mikroenkapsulácia v chitosane. Niektoré základné vlastnosti chitosanu sú uvedené v Tab. 1.

Tab. 1. Fyzikálne vlastnosti chitosanu.

Vlastnosť	Opis
Rozpustnosť	rozpustný v zriedených kyselinách, nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách
Vzhľad	biely prášok alebo vločky
Molekulová hmotnosť	nízka: 50 – 190 kDa, $\geq 75\%$ stupeň deacylácie, 20 – 300 cPs stredná: 190 – 310 kDa, 75 – 85% stupeň deacylácie, 200 – 800 cPs vysoká: 310 – 375 kDa, $> 75\%$ stupeň deacylácie, 800 – 2000 cPs
Farba	biela
Vôňa	bez zápachu
Teplota topenia	závisí od molekulovej hmotnosti; približne 290 °C
Teplota varu	nevrie, nevyparuje sa

Špecifické príklady mikroenkapsulácie chitosanom

Chitosan je po celulóze druhým najrozšírenejším prírodným biopolymérom. V molekulách sa nachádza niekoľko aminoskupín a hydroxylových funkčných skupín. Vzhľadom na prítomnosť kladného náboja na svojich aminoskupinách je chitosan zatiaľ jediným komerčne dostupným vo vode rozpustným kationovým polymérom. Okrem toho je chitosan citlivý na pH v dôsledku prítomnosti D-glukozamínu v jeho štruktúre. Tieto jedinečné vlastnosti robia z chitosanu dôležitý materiál na enkapsuláciu rôznych účinných látok vhodných na viacero aplikácií v rôznych oblastiach. Chitosan sa môže použiť napríklad na zapuzdrenie vitamínov pre rôzne aplikácie v potravinách, kozmetotextíliách a vo farmaceutickom priemysle. Je tiež známa a využívaná chitosanová enkapsulácia esenciálnych olejov, lipidov, hemoglobínu, astaxantínu a kvercetínu.

Chitosanová enkapsulácia esenciálnych olejov

Esenciálne oleje sa môžu používať ako antimikrobiálne činidlá, ale vzhľadom na svoju prchavosť sa veľmi nepoužívajú. Cestou k ich praktickej využiteľnosti je zapuzdrenie esenciálnych olejov do mikrosfér chitosan/k-karagénan. V takto pripravených štruktúrach sa v mikrokapsulách pomocou infračervenej spektroskopie (FTIR) a elektrónovej mikroskopie (SEM) potvrdilo zosieťovanie. Výsledná koncentrácia chitosanu a esenciálneho oleja pritom určovala antibakteriálnu aktivitu prípravku.

Chitosanová enkapsulácia emulgovaných lipidov

Polynenasýtené omega-3 masné kyseliny s dlhým reťazcom, najmä kyselina eikosapentaenová (EPA, C20:5 ω 3) a kyselina dokosaheksaenová (DHA, C22:6 ω 3), sú dôležité pre prevenciu kardiovaskulárnych chorôb, reumatoidnej artritídy, cukrovky, alergií a Alzheimerovej choroby. Možnosť mikroenkapsulácie rybích olejov je dôležitá pre zvýšenie ich nutričných

hodnôt. Preto boli niektoré polynenasýtené omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom izolované z rybieho oleja a mikroenkapsulované do chitosanového obalu technikou sušenia rozprašovaním, aby sa znížila ich citlivosť na oxidáciu.

Chitosanová enkapsulácia kyseliny α -lipoovej

Chitosan bol tiež použitý ako účinný materiál na enkapsuláciu kyseliny α -lipoovej (ALA). Zabránilo sa tým rozkladu ALA pri zvýšených teplotách. ALA bola zapuzdrená v suchých chitosanových mikroguličkách a ich napučaním v príslušnom roztoku. Analýza metódami FTIR a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie (DSC) odhalila interakciu hydroxylových skupín a aminoskupín chitosanu s karboxylových skupinami ALA. Lipozómy obsahujúce koenzým Q10 a ALA potiahnuté chitosanom boli účinnejšie v porovnaní s nepotiahnutými lipozómami.

Chitosanová enkapsulácia liečiv

Účinnosť rôznych farmaceutických výrobkov je možné zlepšiť zapuzdrením liečiv do vhodných obalových materiálov. To ich nielen chráni pred vonkajším prostredím, ale tiež im poskytuje efektívnejšie vlastnosti a zlepšuje ich bioaktívne úlohy v ľudskom tele. Riadenú rýchlosť uvoľňovania liečiv je možné dosiahnuť z mikrosfér potiahnutých chitosanom, ktoré môžu byť vhodné pre liečivá rozpustné v oleji. Emulgačné a gelačné techniky sú vynikajúce pre intestinálne dodávanie lipofilných liečiv na zlepšenie ich účinnosti zapuzdrenia.

Chitosanová enkapsulácia hemoglobínu

Hemoglobín je dôležitou súčasťou krvi, ktorá prenáša kyslík do buniek a tkanív. Pokiaľ ide o orálnu biologickú dostupnosť hemoglobínu, enkapsulačný prístup bol účinnejší a chránil ho pred desaturáciou pri vysokých teplotách a v organických rozpúšťadlách. Úspešne sa preskúmala mikroenkapsulácia, aby sa určilo, či môže zvýšiť kapacitu prenosu kyslíka a správanie hemoglobínu pri uvoľňovaní in vitro.

Enkapsulácia zahŕňa vývoj kapsúl obsahujúcich aktívnu zložku ako jadro, ktoré je obklopené chitosanom ako škrupinou. Samotná škrupina hrá dôležitú úlohu pri pomalom uvoľňovaní materiálu jadra. Táto technológia našla uplatnenie v potravinárskom, poľnohospodár-

Obr. 1. Proces zapuzdrenia.

Zdroj: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0008621519306251-fx1_lrg.jpg

skom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle, ako napríklad pri vývoji nových príchuťí, vylepšovaní olejových prísad (omega-3 mastné kyseliny) alebo v prípade mikroenkapsulovaného pektínu z cukrovej repy ako náhradou mliečnych bielkovín alebo arabskej gummy. Mikroenkapsulácia pomocou chitosanu sa efektívne používa v poľnohospodárstve, potravinárstve, kozmetickom a farmaceutickom priemysle na enkapsuláciu alkoholov, vodných roztokov, olejov a rôznych bioaktívnych látok. Chitosan sa široko používa kvôli svojej netoxickosti, biologicky odbúrateľným a biokompatibilitate. Stimulačné faktory ako pH, aktivita enzýmov, teplota, osmotický tlak alebo mechanické napätie môžu rýchlo alebo kontrolovane uvoľňovať aktívnu látku z chitosanového obalu.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci výskumného a inovačného programu Marie Skłodowska-Curie grantovej dohody č. 778098.

NOVÉ POZNATKY O ARÓME ČIERNEHO ČAJU

Jana Sádecká – Emil Kolek

Čierny čaj je ako kofeínový nápoj neprávom odsunutý v krajinách strednej Európy na „vedľajšiu koľaj“. V tomto geopriestore je jednoznačne preferovaná káva. Súvisí to zrejme s faktom, že zatiaľ čo 200 ml šálka čierneho čaju obsahuje v priemere 40–70 mg kofeínu (teínu), šálka kávy približne 80–185 mg kofeínu v závislosti od druhu kávy, objemu nápoja i spôsobu jeho prípravy. Navyše je evidentný aj hedonický aspekt konzumácie kávy, keďže aróma kvalitnej kávy je vždy nepomerne bohatšia ako aróma akokoľvek kvalitného čierneho čaju. Domnievame sa však, že kvalitný čierny čaj ukrýva v sebe aj čosi viac.

Čaj ako nápoj má však úplne iné preferencie v ázijských krajinách, ako sú Čína, India alebo Srí Lanka, kde je pestovanie čajovníka dlhovekou tradíciou. Tam je čaj pre svoju dostupnosť najbežnejším nápojom, hneď po vode. Bežný európsky konzument si ani neuvedomuje, akým významným bezpečnostným benefitom je v týchto krajinách konzumácia čaju, nakoľko voda na bežnú konzumáciu môže byť mikrobiologicky kontaminovaná a predstavuje často zdravotné riziko. Jej prevarenie pri príprave čaju je tam pre zdravie človeka obrovskou výhodou.

Čierny čaj si bežne vybavíme ako typického zástupcu všetkých druhov čajov. Je to zrejme preto, že bol v Európe dlhú dobu jediným známym druhom čaju. Všetky ostatné totiž počas cesty loďou obvykle strácali arómu aj farbu. Čierny čaj je vďaka fermentácii akoby „zakonzervovaný“ a ľahšie „prečká“ zvyčajne časovo náročný transport. Pochopiteľne, zvýšený záujem o nákup čierneho čaju viedol v krajinách jeho pôvodu k jeho vyššej produkcii. V porovnaní so zeleným čajom, ktorý je ľudstvu známy už tisícročia, príbeh čierneho čaju sa začal písať oveľa neskôr – až v polovici 17. storočia. Historické pramene hovoria, že najslávnejšie čierne čaje pochádzajú z indického Dardžilingu a Ásamu. Špičková je taktiež produk-

Jana Sádecká, Emil Kolek, Odbor chémie a analýzy potravín, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Jana Sádecká, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O. Box 31, 82475 Bratislava 25, e-mail: jana.sadecka@nppc.sk

cia zo Srí Lanky, stranou rozhodne nestojí ani Čína a Japonsko – mimochodom, podľa farby nálevu čiernemu čaju tam hovoria červený. A hoci tamojší obyvatelia jeho chuť príliš nepreferujú, patria obe ázijské krajiny k svetovým exportérom čiernych čajov mimoriadnej kvality. Na medzinárodnom trhu s čajom je známy tiež rad čiernych čajov z africkej Kene či Zimbabwe.

Čajovník je vždyzelený neopadavý krík. Na produkciu čajov sa pestujú dva jeho hlavné poddruhy: *Camellia sinensis* varieta *sinensis* (čínsky čaj) a *Camellia sinensis* varieta *assamica* (indický – ásamský čaj). Pre lepší zber listov sa kríky čajovníka často strihajú na výšku do 2 m. Listy čajovníka sú rôznej veľkosti, dlhé spravidla 3–25 cm, široké 1–10 cm, s krátkymi stopkami, bielymi kvetmi podobnými kvetom čerešni a plodmi pripomínajúcimi gaštany. Čajovník kvitne na jeseň a celú zimu. Mladé, svetlozelené listy vrcholu rastliny a dva-tri najbližšie lístky sa ručne zbierajú na spracovanie na čaj od tretieho roku života rastliny. Ručný zber sa opakuje raz za jeden až dva týždne. Vek listov čajovníka sa odzrkadľuje na ich odlišnom chemickom zložení a má výrazný vplyv na kvalitu čaju. Staršie, tmavozelené listy sú určené predovšetkým na výrobu olejov pre medicínske a kozmetické účely.

Druhy čajov, tak ako ich poznáme, čierny, zelený, biely, žltý, oolong i pu-erh, pochádzajú z listov toho istého druhu rastliny *C. sinensis*. Spracované sú však rôznymi spôsobmi, aby sa tým dosiahla rozličná úroveň ich oxidácie. Keď porovnáme najbežnejšie druhy čajov – zelený a čierny – tieto sa navzájom líšia práve v jednom kroku ich spracovania, vo fermentácii. Ide vlastne o enzymatickú oxidáciu polyfenolov, ktorá pri zelenom čaji neprebíha. Počas fermentácie čaj mení farbu a vytvorí si svoju charakteristickú arómu. Navyše, čierny čaj obsahuje triesloviny, ktoré sú zodpovedné za jeho výraznú chuť a sú prospešné pre tráviaci trakt.

Čaj obsahuje viac ako 400 rôznych látok. Z biologicky aktívnych ide predovšetkým o kofeín; antioxidanty: polyfenoly, flavanoly, flavonoidy; vitamíny radu B, C, A, K; enzýmy; minerálne látky – najmä draslík; stopové prvky – hlavne fluór. Hlavná účinná látka čaju je alkaloid kofeín, ktorý sa v prípade čaju označuje aj ako teín. Je to alkaloid 1,3,7-trimetylxantín. Pôsobí ako stimulant centrálnej nervovej sústavy. Organizmu dodáva energiu, zvyšuje koncentráciu, vitalitu a výdrž. Čerstvé čajové lístky obsahujú priemerne 5–7% kofeínu, do čajového nálevu sa ho uvoľňuje najviac počas prvých 30 s lúhovania. Ak sa čaj lúhuje dlhšie ako 3 min, dochádza k uvoľňovaniu trieslovín. Čierny čaj by sa nemal lúhovať viac ako 5 min, pretože bude tmavnúť a horknúť.

V čaji sa prejavuje účinok kofeínu odlišne ako v káve. V prípade kávy telo absorbuje kofeín rýchlo a vo väčších množstvách, preto má silnejší ale krátkodobejší účinok. Kofeín je v káve viazaný predovšetkým na kyselinu chlorogénovú. Po kontakte so žalúdočnou kyselinou sa kofeín uvoľňuje a rýchlo začne v tele pôsobiť, pretože dochádza k jeho rýchlejšiemu vstrebávaniu do organizmu, ako je to v prípade čaju. V čaji je kofeín viazaný na aminokyseliny a triesloviny (polyfenoly), ktoré sa absorbujú pomalšie, čoho výsledkom je postupný povzbudzujúci účinok na ľudský organizmus. Kofeín je prítomný ako v čiernom, tak i v zelenom čaji.

Čo sa týka antioxidantov prítomných v čiernom čaji, najmä polyfenolu epigalokatechínogalátu, tieto zrýchľujú metabolizmus, pozitívne vplyvajú na tráviacu sústavu, napomáhajú pečeni spaľovať viac uložených tukov. V čaji prítomná zlúčenina katechín je účinná v boji proti baktériám a vírusom (zubný kaz, infekcie v hrdle), aminokyselina teanín má relaxačné a upokojujúce účinky. Všeobecne, čaj pomáha aj pri regulácii hladiny cukru v krvi.

Čierny čaj sa vyrába dvomi rôznymi technológiami. Ortodoxná metóda je tradičným spôsobom spracovania čajových lístkov a pozostáva z týchto procesov: vädnutie, valcovanie, oxidácia, sušenie, triedenie a balenie. Čerstvé čajové lístky obsahujú približne 80 % vlhkosti. Vädnutím sa znižuje obsah vody na 60–65 %. Čajové lístky sú pri tomto procese rozložené do veľkých žlabov na drôtené pletivá, ide vlastne o jemné sušenie. Ďalším krokom je valcovanie. Lístky sú premiestnené do valcovacieho stroja, kde sa valcujú a otáčajú, až kým nie sú tenké a drsné. Dochádza tým k porušeniu rastlinných pletív a uvoľneniu enzýmov,

čo je dôležitý krok pre následnú enzymatickú oxidáciu (fermentáciu). Dôležitým technologickým krokom je práve oxidácia, ktorá určuje farbu a chuť čaju. Dochádza tu ku generovaniu vonných a chuťových zlúčenín, ktoré tvoria arómu čaju. Listy čaju sa pri tejto operácii rozkladajú do žľabov alebo na stoly na dobu 0,5–2 h pri teplote 26 °C. V tomto kroku dochádza k enzymatickej oxidácii substrátu a k zmene farby listov zo zelenej na béžovú až po sýtu tmavohnedú. Farba indikuje, do akej miery je čaj oxidovaný a aká bude jeho aróma. Na prípravu čaju jemnejšej chuti sa oxidačný proces zastaví, už keď sú listy svetlohnedé. Pre produkciu silnejšieho čierneho čaju sa listy ponechajú v klimatizovanej miestnosti, kde postupne stmavnú. Štandardizovaný čierny čaj sa získa, ak vo finále fermentácie dosiahne stupeň oxidácie tanín-katechínového komplexu 45 % (prepočet na sušinu). Listy zoxidované na požadovaný stupeň sa potom umiestnia do teplovzdušných sušičiek, kde sa zníži obsah vody na hodnotu približne 3 %. Napokon nasleduje triedenie a balenie produktu.

Počas druhej svetovej vojny, keď sa prudko zvýšili požiadavky na efektívnu výrobu čierneho čaju, bola vyvinutá moderná technológia „Cut, Tear and Curl“ (CTC). Vznikla ako pokus o zvýšenie hodnoty čaju, ktorý by mohol byť balený do vrecúšok alebo drevených kaziet. Princípom CTC metódy je, rovnako ako pri ortodoxnej metóde, najprv zavädnutie listov, nasleduje však spracovanie pomocou radu valcov pokrytých stovkami malých a ostrých zubov, ktoré prerezávajú, trhajú a krútia čajové lístky a vytvárajú z nich malé úhľadné granule, tvarom ideálne potom, vo finálnej fáze, pre balenie do čajových vrecúšok alebo drevených kaziet. Granule prechádzajú rovnakým procesom oxidácie a sušenia ako pri tradičnej ortodoxnej metóde.

Aj čierneho čaju sa týka aktuálna požiadavka komplexných štúdií vo výskume prírodných aróm. Pokiaľ ide o konzumentské preferencie, aróma čaju hrá nemenej dôležitú úlohu ako jeho nutričné charakteristiky. Pri posudzovaní organoleptických vlastností potravín je, prirodzene, rozhodujúcim kritériom výsledok senzorickej analýzy. Tá však má aj určité nedostatky, keďže je zaťažená dávkou subjektivity a predovšetkým neumožňuje identifikovať a kvantifikovať látky zodpovedné za pozitívny alebo negatívny vplyv na chuť a vôňu hodnotenej potraviny. Preto v prípade potreby hlbších poznatkov (optimalizácia technológie produkcie potravín, hľadanie príčin nežiadúcich pachov – tzv. „off-flavours“, štúdium mechanizmov tvorby chuťových a vonných látok) je potrebné používať i metódy inštrumentálnej analýzy, respektíve techniky spájajúce inštrumentálnu a senzorickejšiu analýzu.

Ako na to? Pomôcť nám môže moderná technika plynovej chromatografie – olfaktometrie (GC-O). Zásadným krokom pri analýze aromatických zlúčenín je totiž určenie kľúčových aróma-aktívnych látok, ktoré najvýznamnejšou mierou prispievajú k celkovej aróme skúmanej potraviny. GC-O je unikátna technika, ktorou disponuje naše pracovisko vo VÚP-NPPC Bratislava, využívajúca spojenie inštrumentálnej analýzy (plynovej chromatografie) so senzorickejšou hodnotením tzv. olfaktometriou. Táto technika umožňuje realizovať súbežne inštrumentálnu aj senzorickejšiu analýzu, čiže čuchom odhaliť aróma-aktívne zlúčeniny analyzovaného aromatického komplexu, určiť ich relatívne odorické intenzity (spravidla v 3-stupňovej škále) a kvalitatívny charakter ich individuálnych aróm. Je realizovaná s cieľom exaktne identifikovať zlúčeniny, ktoré najvýznamnejšie prispievajú k celkovému charakteru a intenzite komplexnej arómy danej potraviny.

Ukazuje sa, že v produkcii novej generácie potravinárskych výrobkov môže GC-O pomôcť významne zvýšiť kvalitatívny potenciál produktov. Nakoľko je náš záujem o aplikovanie techniky GC-O v oblasti výskumu prírodných aróm dlhodobý, na naše výskumné pracovisko sa nedávno obrátili zástupcovia Štátnej univerzity Akaki Tsereteli v Kutaisi (Gruzínsko) s požiadavkou na realizáciu komplexných analýz s cieľom kreovania profilov aróma-aktívnych zlúčenín tvoriacich arómy vybraných gruzínskych čiernych čajov. Ako pilotnú štúdiu sme uskutočnili GC-O a GC-MS analýzy vzoriek nížinného čaju Martvili a horského čaju Tkibuli v komparácii s vybraným cejlónskym čiernym čajom ako referenčným etalónom. Z výsledkov zrealizovaných analýz vyplynulo, že komplexný odorický profil predmetných čiernych čajov z che-

mickej stránky tvoria alkoholy, aldehydy, terpény, ketóny, fenolické zlúčeniny, laktóny, deriváty furánu, deriváty furanónu a vyššie masné nasýtené kyseliny. Celkovo 37 aróma-aktívnych látok bolo spoločných pre všetky tri druhy analyzovaných čiernych čajov (dva gruzínske a jeden cejlónsky), čo predstavuje približne 65 % identický podiel arómy týchto čajov. Každý analyzovaný druh čaju mal však aj svoje špecifické odoranty.

Podľa teórie sa aróma-aktívne zlúčeniny čierneho čaju všeobecne delia na dve skupiny:

I. skupina („Volatile Flavour Compounds Group I“):

- 1-penten-3-ol (mierne zelená, maslová aróma),
- hexanal (zelená, trávová, svieža aróma),
- hexanol (zelená, bylinná, svieža, trávová, jemná ovocná aróma),
- (*Z*)-3-hexenal (rastlinná, zelená aróma),
- (*E*)-2-hexenal (zelená, listová, rastlinná, ovocná aróma),
- (*Z*)-3-hexenol (zelená, rastlinná aróma),
- (*E*)-2-hexenol (svieža, zelená, listová, jemná ovocná aróma),
- pentanol (= amylalkohol) (pribudlinová, fermentovaná aróma).

II. skupina („Volatile Flavour Compounds Group II“):

- linalool + jeho oxidy (príjemná, kvetová, jemná svieža aróma),
- metylsalicylát (sušené byle, gáfrová, tabaková, drevitá, korenistá aróma),
- fenylacetaldehyd (medová, sladká aróma),
- geraniol (kvetinová, aróma ruže),
- benzylalkohol (jemná kvetinová aróma),
- 2-fenyletanol (kvetinová, ruža, medová aróma),
- benzaldehyd (nahorklá, mandľová aróma),

Tab. 1. Intenzita odorantov 1. a 2. skupiny v analyzovaných vzorkách čierneho čaju (v náleve).

Odorant VFC Group I	Intenzita vnemu		
	Cejlónsky	Martvili	Tkibuli
Hexanal	2	2	2
Hexanol	1.5	1.5	2
(<i>E</i>)-2-Hexenal	0.5 – 1	0.5 – 1	0.5 – 1
(<i>Z</i>)-3-Hexenol	0.5	1.5	1.5
Pentanol	1	0.5	0.5

Odorant VFC Group II	Intenzita vnemu		
	Cejlónsky	Martvili	Tkibuli
Linalool	2	2	1
(<i>E</i>)-Linalool-3,7-oxid	1.5	2	2
Metylsalicylát	1.5	0	0.5 – 1
Fenylacetaldehyd	2	2.5	1.5
Geraniol	1.5	1.5	2
Benzylalkohol	0	0.5 – 1	0.5 – 1
2-Fenyletanol	1.5	2	2
Benzaldehyd	1	2	2.5
β-Ionón	2.5	2	3

VFC – Volatile Flavour Compounds.

- α -ionón (kvetinovo-nasladlá, aróma bobuľového ovocia, aróma fialky),
- β -ionón (intenzívna kvetinová, aróma fialky).

Pre hodnotenie arómy čiernych čajov platí princíp, že tie kvalitné by mali mať stredný až nízky obsah odorantov I. skupiny a vysoký obsah odorantov II. skupiny. Vzhľadom na toto kritérium, z porovnania troch analyzovaných čiernych čajov možno predpokladať, že viac sú si zrejme navzájom podobné analyzované gruzínske čierne čaje, ako porovnávací štandard, cejlónsky čaj (Tab. 1). Tieto výsledky predstavujú prvé údaje tohto druhu o gruzínskych čajoch a mohli by byť štartovacou bázou pre ich medzinárodné zaradenie. Môžu byť tiež základom pre budúcu slovensko-gruzínsku spoluprácu v oblasti prírodných aróm, eventuálne pre prípravu spoločného medzinárodného výskumného projektu.

Podakovanie

Tento príspevok bol vytvorený vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: „Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny“, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600008), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CLOSTRIDIUM BOTULINUM VO VEGETARIÁNSKYCH PÁRKOCH

Tomáš Kuchta – Janka Koreňová

V súčasnosti sa rozširuje ponuka vegetariánskych potravinových výrobkov, medzi ktoré patria aj párky alebo klobásy na báze tofu, bielkoviny zo sóje. Tento druh výrobkov môže byť kontaminovaný baktériami *Clostridium botulinum*, ktoré sa bežne vyskytujú v rastlinných surovinách ako je sója, cibuľa, cesnak alebo mrkva. *C. botulinum* je anaeróbna baktéria, ktorá vytvára odolné endospóry, klíčiace a rastúce v neprítomnosti kyslíka a produkujúce veľmi nebezpečný botulotoxín. Kým v analogických mäsových výrobkoch sú anaeróbne baktérie potlačené prídavkom dusitanov, v nemäsových výrobkoch nie je použitie týchto konzervačných látok povolené. Ich bezpečnosť sa preto musí dosiahnuť iba nastavením vhodnej kombinácie vnútorných faktorov – znížením pH a znížením aktivity vody prídavkom NaCl. Ďalšie opatrenia proti kontaminácii predstavuje tepelné opracovanie výrobkov a ich uchovávanie pri nízkej teplote.

Výskytom *C. botulinum* vo vegetariánskych párkoch sa zaoberali fínski výskumníci, ktorí analyzovali 74 vzoriek od 7 výrobcov z Fínska a Nemecka. Na analýzu použili v prvom slede polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) zameranú na gény kódujúce botulotoxíny typu A, B, E a F. Z pozitívnych vzoriek potom izolovali klostrídiá na agare s vaječným žĺtkom. *C. botulinum* zachytili v 11 % vzoriek v kvantite 20 až 1 200 spór alebo buniek na 1 kg výrobku. Výsledok PCR analýzy bol pozitívny až v 32 % prípadov, avšak samotný pozitívny výsledok zistený molekulárno-biologickými metódami sa bez mikrobiologického potvrdenia nepovažuje za relevantný. Najvyššie zistené počty zárodkov klostrídií patrili k druhu *C. botulinum* skupiny II typ E, ktoré sú psychrotrofné, schopné rásť a produkovať toxíny pri nízkych teplotách, až do 3 °C.

Tomáš Kuchta, Janka Koreňová, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

Zistený výskyt *C. botulinum* vo vyšetovaných vzorkách vegetariánskych párkov z Fínska a Nemecka je nečakane vysoký. Pre porovnanie, úradné kontroly na Slovensku za rok 2019 zistili zo 4351 vzoriek potravín iba 0,05 % pozitívnych na sulfitredukujúce klostrídie a posledný prípad alimentárneho botulizmu sa u nás vyskytol v roku 2015. Autori fínskej štúdie poukazujú v tejto súvislosti tiež na nevhodné parametre analyzovaných výrobkov. Hodnoty pH boli 5,7 a viac a obsah NaCl v rozsahu 1,2–1,9 %, čo zodpovedá 2–4 % NaCl vo vodnej fáze. Tiež je zrejmé, že odporúčané výrobné tepelné opracovanie (90 °C počas 10 min) nebolo dostatočné.

Autori štúdie odporúčajú, aby spotrebitelia zvýšili obozretnosť ohľadom tohto druhu potravinových výrobkov. Predovšetkým sa odporúča dôkladné tepelné opracovanie pred konzumáciou, a to ohrev na 85 °C počas 5 min alebo na 80 °C počas 20 min. Botulotoxín je termolabilný a počas ohrievania pri týchto teplotách sa rozloží. Na potrebu tepelnej úpravy pred konzumáciou by však mal byť spotrebiteľ upozornený informáciou na obale výrobku. Ak majú výrobky dlhšiu dobu trvanlivosti, odporúča sa uchovávať ich pri teplote 3 °C alebo nižšej.

Ako prevenciu pred tvorbou botulotoxínu vo výrobkoch by mali výrobcovia upraviť receptúry výrobkov tak, aby mali nižšie pH a vyšší obsah soli. Vo svetle nových poznatkov je potrebné presne určiť ich požadované hodnoty v nových štúdiách s konkrétnymi druhmi výrobkov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Pri výrobe vegetariánskych potravinových výrobkov je tiež potrebné prehodnotiť režim tepelného opracovania a za uváženie stojí zavedenie vhodných konzervačných látok.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V3360008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

OCHRANA JOGURTOV PRED RASTOM KVASINIEK A VLÁKNITÝCH HÚB

Tomáš Kuchta – Jana Minarovičová

Jogurty a iné mliečne fermentované výrobky majú dobrú prirodzenú ochranu pred kazeiným spôsobeným kvasinkami a vláknitými hubami. Praktické skúsenosti však hovoria, že výrobky vyrobené rôznymi technologickými postupmi s použitím rôznych štartovacích kultúr prejavujú rozdielnu odolnosť. Tú je ešte možné zvýšiť použitím ochranných kultúr, napríklad zmesi *Lactobacillus rhamnosus* a *Lactobacillus paracasei*. Donedávna sa nevedelo, či je príčinou tohto javu produkcia nejakej antifungálnej látky baktériami mliečného kysnutia alebo ho spôsobuje vyčerpanie živín zo substrátu.

Problematike sa venovali dánski výskumníci, ktorí sledovali účinky jogurtov na modelovú

Tomáš Kuchta, Jana Minarovičová, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

kvasinku *Debaryomyces hansenii*. Pri experimentoch pritom natrafili na zaujímavý jav, že jogurty zriedené vo vodovodnej vode mali antifungálnu aktivitu nízku, kým jogurty zriedené v deionizovanej vode vysokú. Pri podrobnom skúmaní sa zistilo, že spomedzi kovových iónov bola rozhodujúca koncentrácia katiónov mangánu (Mn^{2+}). Kvasinky vyžadovali v substráte obsah mangánu minimálne na úrovni $10 \mu\text{g/kg}$, zatiaľ čo v jogurtoch bol jeho obsah veľmi nízky, pod medzou stanovenia použitej analytickej metódy ($3 \mu\text{g/kg}$).

Témou ďalšieho výskumu bolo zistiť, či je obsah Mn^{2+} v jogurtoch limitujúci aj pre iné kvasinky a huby. Experimenty ukázali, že kým kvasinky *Rhodotorula mucilaginosa* a *Saccharomyces cerevisiae* nemali problém s nedostatkom Mn^{2+} , pre viacero kvasiniek (*Cryptococcus fragicola*, *Torulasporea delbrueckii*, ďalšie kmene *Debaryomyces hansenii*) a vláknitých húb (3 kmene z rodu *Penicillium*) bol dostatok Mn^{2+} podmienkou ich rastu v jogurtoch. Keďže efekt sa prejavil na viacerých kmeňoch kvasiniek a húb izolovaných z pokazených potravinárskych výrobkov, dá sa predpokladať, že ide o všeobecnejšie platnú a prakticky významnú záležitosť.

Zaujímavé dodatočné informácie sa získali analýzou transkriptómu kmeňov *Lb. rhamnosus* a *Lb. paracasei* použitých ako ochranná kultúra pri fermentácii jogurtu. Zistilo sa, že v oboch kmeňoch patril k najviac exprimovaným gén *mntH1* kódujúci transportér mangánu, čo je nezvyčajné. Maximum expresie bolo počas 4. až 6. hodiny fermentácie, ale vysoké hladiny expresie pretrvávali aj naďalej počas celej doby trvanlivosti jogurtu. Pri iných kmeňoch baktérií mliečneho kysnutia (*Lb. paracasei*, *Streptococcus thermophilus*), ktoré neprejavujú ochranný účinok v jogurtoch, bola expresia génu *mntH1* podstatne nižšia.

Dôležitosť génu *mntH1* potvrdila aj príprava mutantného kmeňa *Lb. paracasei*, z ktorého bol uvedený gén odstránený. Mutantný kmeň nebol schopný inhibovať rast kvasiniek v jogurte. Komplementáciou, keď sa doňho gén *mntH1* vložil na plazmide, sa pôvodné inhibičné vlastnosti obnovili. Pri nasledujúcom skríningu sa gén *mntH1* našiel v 15 ďalších kmeňoch laktobacilov, ktoré tiež experimentálne preukázali inhibičný účinok voči kvasinkám v jogurtoch.

Získané poznatky predstavujú nový mechanizmus inhibície mikrobiálneho kazenia potravín. V tomto prípade nejde o vylučovanie nejakej inhibičnej látky ochrannou kultúrou, ale o odčerpanie dôležitého mikronutrientu Mn^{2+} . Výsledky tohto výskumu majú zároveň širší význam, lebo podobný mechanizmus je možné v princípe využiť aj pri ochrane iných potravinárskych výrobkov pred rastom kvasiniek a vláknitých húb.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V3360008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Mliekarenské výrobne sú často kontaminované rôznymi kvasinkami a vláknitými hubami.

MIKROORGANIZMY A ARÓMA ŠKANDINÁVSKÝCH FERMENTOVANÝCH SLEĎOV

Tomáš Kuchta – Jana Minarovičová

V rôznych častiach sveta sa tešia oblube regionálne pochúťky, ktoré však nie sú veľmi vhodné pre cudzích kvôli nezvyčajnému až odpornému vzhľadu, chuti či aróme. K takýmto špecialitám patrí surströming, čo je škandinávsky fermentovaný sled. Tento potravinársky výrobok bol vyvinutý v 16. storočí a v súčasnosti sa ho vyrába ročne okolo 600 t. Motívom pri jeho vynájdení bol nedostatok soli v severnej Európe, ktorý znemožňoval osvedčené uchovávanie rýb v nasolenom stave. Zloženiu mikroflóry a charakterizácii arómy sa s použitím moderných analytických metód venovali talianski výskumníci. V Stredomorí je síce dlhodobo soli dostatok, ale vedcov zaujalo, že správne vyrobený surströming je mikrobiologicky bezpečná potravina, ktorá neobsahuje sporujúce baktérie *Clostridium botulinum* a ani ich toxíny.

Na výrobu surströmingu sa používajú slede vylovené na jar, ktoré sa na 1–2 dni namáčajú v nasýtenom roztoku NaCl. Potom sa z nich odstránia hlavy a plutvy, a nechajú sa fermentovať v drevených sudoch s 17 % NaCl pri teplote 15–18 °C počas 3–12 týždňov. Obsah sudov sa občas premieša ich kotúľaním, pričom vznikajúce plyny unikajú pomedzi dosky sudov. Sledy a nálev sa potom rozplnia do plechovíc, v ktorých po uzavretí fermentácia pokračuje, čo sa prejaví bombážou. Hotový výrobok je charakteristický vínovo červenou farbou, penou, kyslou chuťou a silnou arómou, ktoré súvisia s obsahom organických kyselín (octovej, mliečnej, propánovej a butánovej) a sírovodíka. Nakoľko obsah konzervy stále „pracuje“, odporúča sa konzervy pred servírovaním otvárať pod vodou, čím sa eliminujú účinky bombáže a únik nepríjemných pachov. Konzumujú sa len jedlé časti rýb, mimo kostí a vnútorností. Podávajú sa so špeciálnym švédskym chlebom (tunnbröd) s maslom, kyslou smotanou, kôprom, cibuľou a zemiakmi v šupke.

Mikrobiologická analýza výrobkov od troch producentov ukázala, že obsahujú 10^4 – 10^5 KTJ/g aeróbných mezofilných baktérií, 10^1 – 10^4 KTJ/g mezofilných laktobacilov, 10^1 – 10^5 KTJ/g mezofilných laktokokov a 10^2 – 10^5 KTJ/g koaguláza-negatívnych stafylokokov. Čo sa týka halofilných baktérií, stanovilo sa 10^5 – 10^6 KTJ/g halofilných aeróbov, 10^6 – 10^7 KTJ/g halofilných laktobacilov a premenlivé množstvá halofilných laktokokov. Vzorky surströmingu neobsahovali listérie, salmonely ani *Clostridium botulinum*.

Metagenomická analýza na základe amplifikácie oblastí V3 a V4 génu 16S rRNA a nasledujúceho veľkokapacitného sekvenovania ukázala, že dominantnými mikroorganizmami surströmingu sú *Halanaerobium praevalens*, *Alkalibacterium gilvum*, *Carnobacterium* spp., *Tetragenococcus halophilus*, *Clostridiisalibacter* spp. a baktérie z čeľade Porphyromonadaceae. Vo vzorkách sa stanovili tiež *Psychrobacter celer*, *Marinilactibacillus psychrotolerans*, *Streptococcus infantis*, *Salinivibrio costicola* a baktérie z čeľade Ruminococcaceae.

Analýza prchavých látok plynovou chromatografiou – hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) ukázala veľký obsah trimetylamínu, fenolu a sírnych zlúčenín (dimetyldisulfidu,

Tomáš Kuchta, Jana Minarovičová, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

etylmetyldisulfidu, dimetyltrisulfidu a ďalších). Kvôli týmto nepríjemne zapáchajúcim látkam sa asi surströming nestane obľúbenou pochúťkou mimo svojich tradičných trhov. Poznatky o prítomných baktériách a ich enzýmových aktivitách, ktoré zabezpečujú výrobok pred (úplným) pokazením, sú však zaujímavé a môžu byť využité pri vývoji alternatívnych technológií konzervovania potravín.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIKROORGANIZMY SPÔSOBUJÚCE KAZENIE VTÁČIEHO MLEIEKA

Tomáš Kuchta – Jana Minarovičová

Vtáčie mlieko je v niektorých krajinách rozšírený a obľúbený sladký dezert, pozostávajúci z redšieho pudingu s vanilkovou arómou a kúskov vyšľahaného vaječného bielka. U nás sa väčšinou pripravuje v domácnostiach alebo v zariadeniach spoločného stravovania, ale vo viacerých Európskych krajinách sa vyrába aj priemyselne. Vyrobený dezert sa označuje ako „île flottante“ (fr. plávajúci ostrov – odkazujúc na „ostrov“ vyšľahaného bielka v „mori“ pudingu), plní sa do plastových téglíkov zvyčajne po 100 g a uchováva sa chladený.

Pri dodržaní správneho technologického postupu je výrobok mikrobiologicky bezpečný, vďaka vysokej teplote pudingu pri výrobe, a vyrábajú sa aj varianty s UHT opracovaním. Predsa však, najmä v súvislosti s dlhou dobou údržnosti požadovanou obchodnými reťazcami, môže dôjsť k jeho kazeniu pôsobením mikroorganizmov. Prejavuje sa zmenami textúry (zhustnutie alebo rozdelenie fáz), chuti a arómy výrobku.

Výskumníci vo Francúzsku sa venovali identifikácii mikroorganizmov, ktoré spôsobujú kazenie priemyselne vyrábaného vtáčieho mlieka. Z výrobkov izolovali baktérie a kvasinky na mikrobiologických kultivačných médiách a kmene baktérií identifikovali pomocou sekvenovania 16S rDNA, v prípade *Bacillus cereus* dodatočne tiež sekvenovaním génu *panC*. V pokazených výrobkoch analyzovali pokles obsahu cukrov, prchavé látky metódou plynovej chromatografie – hmotnostnej spektrometrie (GC-MS) a venovali sa tiež úrovni hydrolýzy proteínov a lipidov. Výsledky analýzy ukázali, že väčšina pokazených balení vtáčieho mlieka bola kontaminovaná sólo kmeňom grampozitívnej baktérie *Bacillus cereus*, pričom dodatočnými kontaminantmi boli často iné *Bacillus* spp., stafylokoky, enterokoky a leukonostoky. V prípade stafylokokov šlo o koaguláza-negatívne *Staphylococcus* spp. Biochemické testy ukázali, že kmene *B. cereus* zužitkovali z pudingu laktózu za produkcie kyseliny mliečnej, hydrolyzovali proteíny a hydrolyzovali fosfolipidy. Z aróma-aktívnych prchavých látok produkovali napríklad kyselinu 2-metylbutánovú, kyselinu 3-metylbutánovú, 2-metylpropanol, dimetyldisulfid, dimetyltrisulfid a merkptoacetón, ktoré spôsobili nepríjemnú zmenu vône výrobku.

Za povšimnutie stojí, že uvedené bakteriálne kontaminanty boli neželateľne aktívne aj

Tomáš Kuchta, Jana Minarovičová, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

pri chladiarenských teplotách. Nie je to prekvapujúce, nakoľko mnohé kmene *Bacillus* spp. sú psychrotrofne. Spórotvorné baktérie, medzi ktoré patrí aj rod *Bacillus*, môžu pochádzať z rastlinných zahusťovadiel ako sú arabská guma, karaja guma, karagén, algináty, guarová guma alebo karobová guma. Spóry môžu prežiť tepelné opracovanie výrobku, počas skladovania vyklíčiť a spôsobiť kazenie výrobku.

Identifikácia hlavných mikrobiálnych aktérov kazení priemyselne vyrábaného vtáčieho mlieka je prvým predpokladom pre navrhnutie špecifických opatrení na ich elimináciu. Hoci aktuálny výskum zatiaľ nevedol k navrhnutiu praktických opatrení, už tieto výsledky umožňujú sledovať možné cesty kontaminácie vo výrobe.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V3360008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

BACILLUS CEREUS – PÔVODCA ALIMENTÁRNYCH OCHORENÍ Z POTRAVÍN

Jana Minarovičová – Janka Lopašovská

Bacillus cereus je všadeprítomná sporulujúca baktéria, ktorá sa nachádza ako v suchozemskom tak aj vo vodnom ekosystéme a ľahko sa môže dostať do potravín. Podľa databázy Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed) Európskej komisie, za posledné dva roky boli najčastejšie prekročené mikrobiologické limity pre *B. cereus* najmä u korenín (mletý zázvor, kari, paprika), dochucovadiel, kakaa, mliečnych výrobkov, hotových mäsových jedál a jedál z morských plodov ako i u čerstvých šalátov, výrobkov obohatených o hmyzie proteíny a polotovarov vyrobených z varených zemiakov.

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Agency) bol k roku 2021 *B. cereus* tretím najčastejším pôvodcom alimentárnych ochorení z potravín v Európe. Je to najmä z dôvodu schopnosti tvoriť termorezistentné spóry, ktoré prežívajú pasterizačné teploty, mnohé kmene majú psychrotrofne vlastnosti, t. j. sú schopné rásť pri bežných chladiarenských teplotách ako aj tvoriť termostabilné (emetické) a termolabilné (hnačkové) enterotoxíny. Najčastejším prejavom intoxikácie sú gastrointestinálne ochorenia ako hnačka a zvracanie.

Baktérie *B. cereus* sú schopné rásť v širokom rozmedzí teplôt (10–50 °C), psychrotrofne kmene sa dokážu rozmnožovať aj pri teplote nižšej ako 7 °C, môžu rásť v širokom rozmedzí hodnôt pH (4,3–9,3) a pri aktivite vody do 0,92. Uvedené faktory prostredia im umožňujú rozmnožovať sa v širokej škále potravín. Do potravín sa najčastejšie dostávajú z pôdy, vody, z rastlín, z hnijúceho odpadu, z črevného traktu zvierat a hmyzu. Spóry v kontaminovaných surovinách a potravinách sú schopné prežiť var, zmrazovanie a sušenie. Predchádza-

Jana Minarovičová, Janka Lopašovská, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Jana Minarovičová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: jana.minarovicova@nppc.sk

dzať rozmnožovaniu, tvorbe toxínov a spór v potravinách je možné pri dodržiavaní správnej teploty chladenia (<5 °C), dostatočným tepelným opracovaním jedla (pečenie, varenie v pare, smaženie), uchovávaním uvareného jedla maximálne 2 h pri teplote nad 60 °C, rýchlym schladením uvareného jedla na 5 °C a rozmrazovaním potravín pri teplote do 5 °C. V prípade tvorby termostabilného emetického toxínu je potrebné použiť sterilizačné teploty nad 121 °C po dobu minimálne 80 min.

Identifikácia baktérií *B. cereus* z potravín je založená na konvenčných kultivačných a biochemických metódach. Ako pri detekcii iných patogénnych baktérií, tak aj v prípade *B. cereus* sa v posledných rokoch čoraz viac uplatňujú molekulárno-biologické metódy založené na detekcii špecifickej DNA. V našich podmienkach sme optimalizovali metódu real-time PCR a využili ju na detekciu suspektných kolónií *B. cereus* izolovaných z potravín rastlinného pôvodu na selektívnom agarovom médiu. Výskyt *B. cereus* bol potvrdený v sušených rakytníkových lupienkoch, v steroch z prostredia výroby ovocných džúsov a v sójových výrobkoch. I v tomto prípade sa potvrdila skutočnosť, že termorezistentné spóry *B. cereus* prežili technologické operácie ako sú pasterizácia a sušenie. Rýchla molekulárna detekcia suspektných kolónií môže spoľahlivo, jednoducho a rýchlo nahradiť časovo a laboratórne náročnejšiu identifikáciu kolónií pomocou biochemických a enzymatických testov. Skrátenie času identifikácie až o 48 h urýchli diagnostiku pôvodcu ochorenia a tým urýchli vystopovanie zdroja kontaminácie.

Podakovanie

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V33600009) spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ŠTÚDIUM MIKROBIÓMU KONOPY SIATEJ

Zuzana Rešková

Konopa siata (*Cannabis sativa*) je jedna z najstarších plodín, ktoré človek domestikoval a začal pestovať. Vyrábala z nej množstvo produktov nielen z kvetov, ale aj zo stonky či zo semien. Dnes sa konopné vlákna pridávajú do textílií, papiera či stavebného materiálu. Zo semien sa získava olej, ktorý sa môže konzumovať, vyrábajú sa z neho kozmetické prípravky alebo biopalivo. V dnešnej dobe hľadania alternatívnych potravín sa z konopných semien vyrábajú tiež rôzne potravinové doplnky, ktoré ozvláštnia náš jedálny lístok.

Ako s každou rastlinou, s konopou žije v jej prostredí množstvo rozličných mikroorganizmov. Tieto s ňou môžu vytvárať užitočné interakcie a tak jej poskytovať benefity pre lepšiu kultiváciu, napríklad stimulovať jej rast alebo zabezpečiť odolnosť voči iným mikroor-

Zuzana Rešková, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Mgr. Zuzana Rešková, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: zuzana.reskova@nppc.sk

Čisté zrna konopy siatej

ganizmom či hmyzu. Takýmito mikroorganizmami sú huby rodu *Trichoderma*, produkujúce enzýmy chitinázy, ktoré deštruujú bunkové steny iných húb. Ďalšie mikroorganizmy nemajú pre hostiteľa užitočnú funkciu, alebo len ju ešte nepoznáme.

Všetky tieto mikroorganizmy sú súčasťou mikroenvironmentov, podliehajúcich biotickým a abiotickým faktorom. Spolu s nimi fluktuujú počas životného cyklu rastliny, keď sa dynamicky mení štruktúra a funkcia mikrobiómu. Na štúdium mikrobiómu konopy sa využívajú kultivačné alebo nekultivačné metódy. Kultivačné metódy predstavujú klasické mikrobiologické metódy s využitím selektívnych médií pre konkrétne mikrobiálne druhy. Na zachytenie mikroorganizmov, ktoré nie sme schopní kultivovať v laboratórnych podmienkach, a na analýzu celkového mikrobiómu rastliny je najrýchlejšou a najefektívnejšou metódou veľkokapacitné paralelné sekvenovanie DNA. Na určenie relatívneho výskytu mikroorganizmov sa využíva sekvenovanie 16S rRNA z malej podjednotky bakteriálneho ribozómu v kombinácii s 28S rRNA a medzerníkovej (ITS) oblasti eukaryotického ribozomálneho operónu.

Vďaka týmto metódam je možné zachytiť v konope nielen prospešné či neutrálne, ale aj patogénne druhy baktérií a hlavne plesní. Na jednej strane sú to parazitujúce huby ako *Botrytis cinerea* alebo *Erysiphe* spp., spôsobujúce ekonomické škody. Na strane druhej sú mikroorganizmy, ktoré môžu predstavovať riziko pre spotrebiteľa po konzumácii konopného výrobku. Nielen inhalácia, ale aj požitie mikrobiologicky kontaminovaného produktu z konopy siatej môže spôsobiť zdravotné problémy. Obzvlášť nebezpečné sú mikroorganizmy produkujúce mykotoxíny alebo endotoxíny. Na povrchu konopy a v jej pletivách boli zachytené rôzne druhy rodov húb *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Fusarium*, *Mucor* alebo *Penicillium*, ktoré takéto toxíny produkujú. Tieto huby sú nebezpečné aj kvôli tvorbe spór, ktoré sú odolné voči pasterizácii a ľahko sa šíria. Z fytopatogénnych baktérií bola na konope zachytená hlavne *Pseudomonas cannabina*, spôsobujúca stonkovú a listovú hnilobu, a tiež baktérie z rodov *Erwinia* a *Xanthomonas*. Z ľudských patogénov bývajú na konope prítomné hlavne baktérie rodov *Staphylococcus*, *Enterobacter* a *Serratia*. V zriedkavých prípadoch sa vyskytujú *Clostridium botulinum*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enterica* alebo *Acinetobacter baumannii*, ale aj iné patogénne baktérie.

Navzdory uvedeným informáciám vieme ešte veľmi málo o štruktúre a funkcii mikrobiómu konope. Je preto potrebné vyriešiť otázky bezpečnosti súvisiace s ľudským zdravím a udržateľnosťou výroby konope, najmä pokiaľ ide o patogény, plesne a mykotoxíny. Charakterizácia, prevencia a kontrola týchto patogénov predstavujú výzvu pre výskum v záujme produkcie bezpečných a kvalitných výrobkov z konopy siatej.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti, 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

VÝSKYT *CRONOBACTER* SP. V POTRAVINÁCH

Adriana Véghová

Rod *Cronobacter* (predtým známy ako druh *Enterobacter sakazakii*) tvoria gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne baktérie patriace do čeľade *Enterobacteriaceae* a zahŕňa sedem opísaných druhov: *C. sakazakii*, *C. malonaticus*, *C. turicensis*, *C. muytjensii*, *C. dublinensis*, *C. universalis* a *C. condimentii*.

Cronobacter sp. sú považované za patogény prenášané potravinami a boli identifikované ako pôvodcovia niekoľkých ohnisk alebo sporadických prípadov veľmi závažných infekcií. Väčšina zdokumentovaných ohnisk infekcií je spojená s konzumáciou kontaminovanej sušenej dojčenskej výživy. Práve preto najvyššiemu riziku vzniku infekcií sú vystavené predčasne narodené deti a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, u ktorých sa môže vyvinúť meningitída, septikémia alebo nekrotizujúca enterokolitída. Úmrtnosť v tejto skupine sa pohybuje od 40 % do 80 % a deti, ktoré prežijú, často trpia oneskoreným vývojom a rôznymi neurologickými problémami. Rizikovou skupinou sú aj dospelí ľudia so zníženou imunitou, starší ľudia a osoby s rôznymi zdravotnými komplikáciami. Infekcie baktériami rodu *Cronobacter* sp. u týchto ľudí zahŕňajú infekcie rán, infekcie močových ciest, septikémiu a pneumóniu. Druhy *C. sakazakii*, *C. malonaticus* a *C. turicensis* sú najčastejšími druhmi, ktoré sú spájané s infekciami ľudí.

V posledných rokoch sa predpokladali rôzne zdroje ako rezervoár týchto baktérií. Pôvodne sa predpokladalo, že sušená dojčenská výživa môže byť hlavným zdrojom výskytu *Cronobacter* sp., štúdie však ukázali, že aj iné zdroje by mohli slúžiť ako rezervoár týchto patogénov. Zistilo sa, že *Cronobacter* sp. sú ubikvitárne baktérie, ktoré boli izolované zo širokého spektra environmentálnych zdrojov (voda, pôda, rastliny) a z potravinárskych výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu (obilniny, ovocie, zelenina, čaj, múka, orechy, bylinky, korenie, mliečne a mäsové výrobky, ryby a potraviny určené na priamu spotrebu). Údaje naznačujú, že hlavným zdrojom kontaminácie potravín touto baktériou môže byť surovina (najmä v rastlinných výrobkoch) a prostredie výroby potravín. Baktérie z rodu *Cronobacter* sp. vykazujú vlastnosti, vďaka ktorým dokážu prežiť v rôznych potravinárskych výrobkoch a adaptovať sa na meniace sa prostredie počas výrobného procesu. Vyznačujú sa extrémnou odolnosťou voči vysokému osmotickému tlaku a vysychaniu, čo im umožňuje prežívať v potravinách s veľmi nízkou aktivitou vody. Preto je ich prítomnosť často identifikovaná v sušených potravinárskych výrobkoch, napr. v sušenom mlieku, v korení a bylinkách. Charakteristické pre tieto baktérie je tiež termotolerancia, odolnosť voči nízkemu pH a vďaka produkcii extracelulárneho heteropolysacharidového ochranného puzdra, ktorý napomáha priľnúť k povrchu materiálov používaných v potravinárskom priemysle, majú schopnosť vytvárať biofilmy, ktoré im umožňujú kolonizovať výrobné prostredie a uľahčujú kontamináciu potravín.

Pre väčšinu ľudí je *Cronobacter* sp. neškodný, ale jeho prítomnosť v potravinách môže byť

Adriana Véghová, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Mgr. Adriana Véghová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: adriana.veghova@nppc.sk

potenciálnou hrozbou pre zdravie určitej skupiny ľudí. V dôsledku závažnosti infekcií vyvolaných týmito patogénmi u týchto ľudí a faktu, že primárny rezervoár zostáva vzhľadom na všadeprítomný charakter týchto baktérií nie jednoznačne definovaný, je izolácia a charakterizácia *Cronobacter* sp. z potravinárskych výrobkov a zo životného prostredia dôležitá pre lepšie porozumenie ich výskytu a prenosu. Zistenie zdrojov kontaminácie a ciest prenosu povedie k zavedeniu potrebných opatrení, ktoré zabezpečia výrobu bezpečných potravín od surovín až po konečný výrobok, čím sa zníži riziko výskytu infekcií a ohnísk baktériami rodu *Cronobacter* sp.

Podakovanie

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336 (313V3360008), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

REBARBORA – ZABUDNUTÁ ZDRAVÁ ZELENINA

Eva Husáriková

Rebarbora (*Rheum rhabarbarum*) je rastlina pochádzajúca z Ázie. U nás sa pestuje už pomerne dlhé obdobie a to hlavne pre jej veľmi chutné dužinaté stonky. Je pre ňu typická listová ružica s mohutnými listami pripomínajúcimi lopúch. Do rodu *Rheum* patrí viac než 60 druhov rebarbory. Na pestovanie rebarbory je ideálna ľahká, humózná zemina s dostatkom živín. Pri presádzaní a množení treba dávať pozor, aby mala rastlinka aspoň jeden silný vegetačný vrchol. Na jednom mieste sa môže rebarbora pestovať 15–20 rokov.

Jedlé sú dužinaté listové stonky rebarbory. Zbierajú sa až v druhom roku pestovania od polovice apríla do polovice júna. Najchutnejšie sú tie úplne mladé. Tmavočervené sú sladšie, zelené a žlté zase kyslejšie. Listy sú toxické z dôvodu vysokého obsahu kyseliny šťavelovej. Pri zbere sa stonky trhajú vždy tesne pri pôde. Možností na jej spracovanie je niekoľko. Stonky sa môžu konzumovať aj surové, vhodná je kombinácia kyslej chute rebarbory a sladkého medu. Je tiež výbornou surovinou pri výrobe ovocných džemov, koláčov či sirupov. Rebarbora je tiež vhodnou surovinou na spracovanie tzv. ovocnej kože, ktorá sa v poslednej dobe zaradila do trendov medzi zdravé sladkosti. Technológia výroby ovocnej kože spočíva v sušení rozmixovanej zložky (rôzne druhy ovocia a zeleniny) pri nízkych teplotách. Je to šetrný technologický proces, kedy sa v potravinách zachovávajú jej výživové vlastnosti.

Veľký vedecký záujem o chemické zloženie a biologické vlastnosti sa týka dvoch druhov rebarbory, a to rebarboru záhradnú (*Rheum rhabarbarum*) a reapontickú rebarboru (*Rheum rhaponticum*). Rebarbora je bohatá na vitamíny skupiny B, C, E, a tiež na minerály horčík, draslík, vápnik. Obsah vitamínov a minerálnych látok v rebarbore je uvedený v Tab. 1. Kompletné údaje o výživovej hodnote rebarbory sú prístupné v Potravinovej banke dát (pbd-online.sk). Rebarbora obsahuje tiež množstvo bioaktívnych látok, patriacich do rôznych

Eva Husáriková, Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Eva Husáriková, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25.
E-mail: eva.husarikova@nppc.sk

Tab. 1. Obsah vybraných vitamínov, minerálnych látok a vlákniny v surovej rebarbore.

Parameter	Obsah v 100 g surovej rebarbory
Vláknina celková	2,7 g
Vitamín E	0,23 mg
Vitamín B1	0,02 mg
Kyselina pantoténová	0,08 mg
Vitamín B6	0,03 mg
Vitamín C	10,3 mg
Karotén	84 μ g
Horčík	18 mg
Draslík	286 mg
Vápnik	51 mg
Železo	0,99 mg
Selén	0,5 μ g

skupín fytochemikálií. Dokázaný bol obsah rôznych anorganických a organických kyselín (vrátane kyseliny vínnej, jablčnej, citrónovej, šťavelovej). V surových stopkách sa zistilo až 42 zložiek patriacich do rôznych skupín flavonoidov, ale aj stilbény, antrachinóny a deriváty naftalénu. Zo skupiny flavonoidov je v rebarbore obsiahnutý napríklad resveratrol, ktorý má silné antioxidantné schopnosti zachytávať voľné radikály kyslíka a lipidov. Vo farmakologických štúdiách bolo zistené, že emodín (derivát antrachinónu izolovaný z rebarbory) má protirakovinové účinky na niektoré typy rakoviny.

Rôzne spôsoby tepelnej úpravy (pečenie, dusenie) ovplyvňujú obsah polyfenolov v skúmaných vzorkách. V porovnaní so surovou rebarborou má tepelne upravená vyššie množstvo bioaktívnych látok. Antioxidantná kapacita polyfenolov tepelnou úpravou stúpa. Pečenie a pomalé dusenie prispieva k zachovaniu farby vďaka konzervácii antokyanínu a tiež k uchovaniu najvyššej antioxidantnej kapacity. Pečenie po dobu 20 minút je najlepší spôsob na dostatočné tepelné opracovanie rebarbory, udržanie najvyššej antioxidantnej kapacity a získanie najvyššieho obsahu antokyanínov, čo je dôležité aj pre estetickú kvalitu pokrmu. Význam polyfenolov je najmä v prevencii a v doplnkovej liečbe civilizačných ochorení. Majú schopnosť ovplyvňovať funkciu mnohých dôležitých enzýmov.

Výskum *R. rhaponticum* poukazuje aj na obsah zložiek, ktoré majú estrogénny účinok. Získala si tak vedeckú pozornosť v súvislosti s jej medicínskym využitím na podpornú liečbu pri menopauze. Prípravok obsahujúci extrakt z *R. rhaponticum* ERr731 bol v roku 1993 zaregistrovaný ako liek s účinkom na zmiernenie menopauzálnych ťažkostí.

Rebarbora je známa takmer po celom svete. V brazílskej ľudovej medicíne sa používa na liečbu gastrointestinálnych porúch, v Iráne sa používa na liečbu hyperpigmentácie a v Turecku sa podzemné časti rastliny pridávajú do pasty Mesir, čo je viac ako 500 rokov známa ľudová potravina, ktorá je vhodná pri liečbe srdcových ochorení. Jej konzumácia zlepšuje kvalitu pokožky, vlasov, likviduje škodlivé mikroorganizmy a pôsobí proti zápche. V prírodnom liečiteľstve ju Aziati používajú na „čistenie krvi“ už viac ako 3 tisíc rokov.

Rebarbora je zaujímavá rastlina, ktorá svojim vzhľadom plní aj estetickú funkciu v okrasných záhradkách. Na Slovensku sa stretávame s jej pestovaním na komerčné účely len veľmi málo, no v ostatných častiach sveta patrí medzi moderné a vyhľadávané sezónne druhy.

OXID TITANIČITÝ UŽ PRAVDEPODOBNE NEBUDE POVAŽOVANÝ ZA BEZPEČNÝ

Danka Šalgovičová

Oxid titaničitý sa používa ako potravinárske farbivo (E 171). Ako všetky potravinárske farbivá, jeho technologickou funkciou je urobiť jedlo vizuálne príťažlivejším, dodať farbu potravinám, ktoré by inak boli bezfarebné, alebo obnoviť pôvodný vzhľad jedla. Oxid titaničitý sa používa aj v kozmetike, náterových hmotách a liekoch. Hlavné kategórie potravín, ktoré prispievajú k expozícii E 171 v strave, sú jemné pekárske výrobky, polievky, bujóny a omáčky (pre dojčatá, batolata a mladistvých). Tiež sú to polievky, bujóny, omáčky, šaláty a slané sendvičové nátierky (pre deti, dospelých a starších ľudí) a spracované orechy pre dospelých a starších ľudí.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA aktualizoval svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (E 171) na základe žiadosti Európskej komisie v marci 2020. Aktualizované hodnotenie reviduje výsledok predchádzajúceho hodnotenia úradu EFSA zverejneného v roku 2016, v ktorom sa zdôraznila potreba ďalšieho výskumu. Profesor Maged Younes, predseda odbornej skupiny EFSA pre potravinárske prídavné látky a arómy (FAF), uviedol: „Vzhľadom na všetky dostupné vedecké štúdie a údaje dospel panel k záveru, že oxid titaničitý už nemožno považovať za bezpečný ako potravinársku prídavnú látku. Kritickým prvkom pri dosahovaní tohto záveru je, že sme nemohli vylúčiť obavy z genotoxicity po konzumácii častíc oxidu titaničitého. Po perorálnom požití je absorpcia častíc oxidu titaničitého nízka, ale môžu sa hromadiť v tele“.

Hodnotenie sa uskutočnilo podľa metodiky a so zreteľom na tisíce štúdií, ktoré boli k dispozícii od predchádzajúceho hodnotenia úradu EFSA v roku 2016, vrátane nových vedeckých dôkazov a údajov o nanočasticách. Vedeckí experti prvýkrát použili hodnotenie Vedeckého výboru EFSA z roku 2018 o nanotechnológiách na hodnotenie bezpečnosti potravinárskych prídavných látok. Oxid titaničitý E 171 obsahuje najviac 50 % častíc v nanorozsahu (t. j. menších ako 100 nm), ktorým môžu byť spotrebiteľia vystavení.

Genotoxicita sa týka schopnosti chemickej látky poškodiť DNA, genetický materiál buniek. Pretože genotoxicita môže viesť ku karcinogénnym účinkom, je nevyhnutné vyhodnotiť potenciálny genotoxický účinok látky a dospieť k záveru o jej bezpečnosti. Profesor Matthew Wright, člen panelu FAF (Food Additives and Flavourings) a predseda pracovnej skupiny EFSA pre E 171, uviedol: „Hoci dôkazy o všeobecných toxických účinkoch neboli presvedčivé, na základe nových údajov a metód sme nemohli vylúčiť obavy z genotoxicity, a preto sme nemohli stanoviť bezpečnú úroveň pre denný príjem prídavnej látky v potravinách.“ Manažéri rizika v Európskej komisii a v členských štátoch EÚ boli informovaní o záveroch úradu EFSA a zväžia opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zaistenie ochrany spotrebiteľa.

Oxid titaničitý (E 171) je v EÚ povolený ako potravinárska prídavná látka podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. Bezpečnosť potravinárskej prídavnej látky E 171 prehodno-

Danka Šalgovičová, Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Danka Šalgovičová, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25.

E-mail: danka.salgovicova@nppc.sk

tila skupina EFSA ANS (Scientific Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food) v roku 2016 v rámci nariadenia (EÚ) č. 257/2010 ako súčasť programu prehodnotenia potravinárskych prídavných látok povolených v EÚ do 20. januára 2009. Vo svojom stanovisku z roku 2016 skupina ANS odporučila vykonať nové štúdie na doplnenie informácií o možných účinkoch na reprodukčný systém, ktoré by im umožnili stanoviť prijateľný denný príjem (ADI). Tiež bola zdôraznená neistota pri hodnotení oxidu titaničitého, najmä pokiaľ ide o veľkosť častíc a distribúciu veľkosti častíc oxidu titaničitého používaného ako E 171.

V roku 2019 EFSA zverejnil vyhlásenie o hodnotení rizika spojeného s expozíciou potravinárskej prídavnej látky oxidu titaničitého (E 171), ktoré vykonala Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť zdravia pri práci (ANSES). EFSA vo svojom vyhlásení zdôraznila, že v stanovisku ANSES pri hodnotení neboli predložené informácie, ktoré by vyvrátili predchádzajúce závery EFSA o bezpečnosti oxidu titaničitého. V tom istom roku (2019) vydal aj Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA) stanovisko k možným zdravotným vplyvom potravinárskej prídavnej látky oxidu titaničitého. Zdôraznil, že okrem skúmania potenciálnych reprotoxikologických účinkov je dôležité skúmať i imunotoxikologické účinky.

V súvislosti s novými poznatkami budú Európska komisia a členské štáty vo svojej úlohe manažérov rizík navrhovať a prijímať vhodné regulačné opatrenia pre ochranu zdravia spotrebiteľov.

KUMULATÍVNE HODNOTENIE RIZIKA VIACERÝCH PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH

Angela Světlíková

Riziká pre spotrebiteľov z dôvodu prítomnosti rezíduí pesticídov v potravinách sa v súčasnosti hodnotia podľa jednotlivých látok. Veľa pesticídov má však podobné účinky a ich vplyv na ľudské zdravie môže byť väčší v kombinácii ako jednotlivo. Predpisy EÚ o pesticídoch v potravinách a krmivách stanovujú, že pri hodnotení zdravotného rizika v potravinách by sa mali brať do úvahy kumulatívne a synergické účinky pesticídov. Vedecké štúdie, berúc do úvahy známe kumulatívne a synergické účinky pesticídov, predpokladajú, že rezíduá pesticídov by nemali mať žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí, ak ich množstvo je nižšie ako ich stanovené maximálne limity v jednotlivých potravinách.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA) v spolupráci s Európskou komisiou a odborníkmi z členských štátov EÚ vyvinul metodiku na kumulatívne hodnotenie rizika rezíduí pesticídov v potravinách (Cumulative Risk Assessment, CRA). Na základe bežných toxikologických účinkov jednotlivých pesticídov vytvorili kumulatívne hodnotiace skupiny (Cumulative Assessment Groups, CAGs). V rámci tejto spolupráce EFSA uskutočnil dve pilotné kumulatívne hodnotenia rizika rezíduí pesticídov: chronické účinky na štítnu žľazu a akútne účinky na nervovú sústavu. K hodnoteniu potrebovali údaje o množ-

Angela Světlíková, Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

Ing. Angela Světlíková, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25.
E-mail: angela.svetlikova@nppc.sk

stvách rezíduí pesticídov skupín CAGs v potravinách a údaje o spotrebe potravín spotrebiteľov. EFSA použil údaje zhromaždené členskými štátmi EÚ v rámci ich úradného monitorovacieho programu rezíduí pesticídov v potravinách v rokoch 2014–2016 a údaje o spotrebe potravín od desiatich skupín spotrebiteľov. Skupiny spotrebiteľov boli zvolené tak, aby zahŕňali širokú geografickú oblasť a vekový rozsah: batolaťatá (Dánsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo), deti (Bulharsko, Francúzsko, Holandsko) a dospelí (Belgicko, Česká republika, Nemecko, Taliansko).

Na hodnotenie účinkov na štítnu žľazu sa použili dve hodnotiace skupiny CAGs, ktoré obsahovali 124 a 18 pesticídov. Na hodnotenie účinkov na nervový systém boli použité ďalšie dve hodnotiace skupiny CAGs, zahŕňajúce 100 a 47 pesticídov. Pre každú z CAGs sa súčasne vykonali dve hodnotenia expozície, jedno hodnotenie vykonala EFSA a druhé Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM).

RIVM zohral v kumulatívnom hodnotení rizika pesticídov kľúčovú úlohu, vyvinul počítačový program hodnotenia rizika Monte Carlo (Monte Carlo Risk Assessment, MRCA), ktorý sa použil na hodnotenie expozície z pesticídov na nervovú sústavu a štítnu žľazu. Metodika MRCA je založená na predpoklade, že pesticídy, ktoré spôsobujú rovnaké toxické účinky v tkanivách, orgánoch a fyziologických systémoch, môžu spôsobiť spoločnú kumulatívnu toxicitu, aj keď nemajú podobný spôsob účinku.

EFSA použil koncepciu celkovej hranice expozície (Total Margin of Exposure, MOET). Tento koncept sa bežne používa pri hodnotení chemických rizík. Pokiaľ je MOET nad 100, je pravdepodobné, že z hľadiska ochrany zdravia nebudú regulačné opatrenia potrebné. V oboch hodnoteniach EFSA použil konzervatívne predpoklady na kompenzáciu chýbajúcich alebo nedostatočných údajov. Hodnotenie rizika pri vysokých úrovniach expozície je náročné z mnohých dôvodov, ktoré sa primárne týkajú kvality dostupných údajov. Odhady expozície boli ovplyvnené skôr prítomnosťou jedného pesticídu v jednej potravinovej komodite, a nie spoločnou expozíciou viacerým látkam. Problematické boli aj vzorky, ktoré prekročili zákonné limity a pesticídy, pre ktoré už členské štáty prijali nápravné opatrenia. Hodnotiteľom rizík zvyčajne pomáhajú spresniť hodnotenie informácie o vplyve ošetrenia potravín na rezíduá pesticídov (napríklad zahrievanie, varenie alebo umývanie potravín). Takéto informácie však EFSA väčšinou nemal k dispozícii. To znamená, že výpočty sú založené na nadhodnotení skutočnej expozície.

Celkovým záverom oboch hodnotení je, že spotrebiteľské riziko vyplývajúce z kumulatívnej expozície pesticídom v strave je pod hranicou. To znamená, že pre zahrnuté skupiny obyvateľstva nie je potrebné stanoviť regulačné opatrenia. V nasledujúcich rokoch EFSA definuje ďalšie hodnotiace skupiny CAGs pre ďalšie telesné orgány, tkanivá a systémy ako pečeň, obličky, oči, reprodukčný a vývojový systém.

VYUŽITIE DIGITÁLNEJ POLYMERÁZOVEJ REŤAZOVEJ REAKCIE NA AUTENTIFIKÁCIU POTRAVÍN

Lubica Piknová – Tomáš Kuchta

V súčasnosti sa na autentifikáciu potravín pomerne široko používajú metódy na princípe analýzy DNA. Predovšetkým sa používa polymerázová reťazová reakcia s priebežnou fluorometriou (real-time PCR). Ide napospol o špecifické metódy na citlivý dôkaz určených komponentov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, napríklad hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, obilnín obsahujúcich glutén, arašidov alebo rôznych druhov orechov. V prípade odhaľovania falšovania potravín sú k dispozícii real-time PCR metódy na dôkaz obvyčajnej pšenice vydávanej za tvrdú, pstruhov vydávaných za lososa, marhulí v marcipáne a iné. Real-time PCR sa podarilo vypracovať do podoby rutinne použiteľnej v laboratóriu analýzy potravín, avšak nie je ju možné využiť na absolútnu ani relatívnu kvantifikáciu s dostatočnou presnosťou.

Ako alternatíva k real-time PCR sa v posledných rokoch začala používať digitálna PCR. Názov digitálna PCR neodráža celkom princíp tejto metódy a správne by sa mala volať kompartmentalizovaná PCR. Jej princípom je rozdelenie objemu reakčnej zmesi do 10^4 až 10^6 oddelených priestorov, kompartmentov. V nich, pri použití analogickej reakčnej zmesi ako v prípade real-time PCR, prebieha PCR a produkt sa meria až po jej prebehnutí (v end-point režime). Vzorka sa pritom riedi na nízku koncentráciu, aby v každom kompartmente bola maximálne jedna molekula templátovej DNA a počet pozitívne amplifikovaných kompartmentov má potom kvantitatívnu výpovednú hodnotu.

Na digitálnu PCR je k dispozícii viacero typov prístrojov využívajúcich rôzne technické usporiadanie. Pomerne rozšírené sú prístroje s kvapôčkovou technikou (droplet digital PCR). V tomto prípade sa pripravená reakčná zmes spracuje generátorom kvapiek, ktorý ju rozdelí do pikolitrových až nanolitrových kvapôčok obalených olejom, podľa typu prístroja. PCR prebieha v bežných podmienkach v mikroskúmavkách, len treba mierne spomaliť teplotný program, keďže prechod tepla cez penu tvorenú kvapôčkami je pomalší. Po prebehnutí amplifikácie sa produkt hodnotí v kapilárnom prietokovom fluorescenčnom detektore. Iné prístroje využívajú čipy, v ktorých sa reakčná zmes rozprestrie do plochy. Na amplifikáciu je síce potrebný termocyklér so špeciálnym tvarom bloku, ale skenovanie výsledku je jednoduchšie a rýchlejšie.

Na našom pracovisku vo Výskumnom ústave potravinárskom NPPC sa zaoberáme digitálnou PCR ako perspektívnou metódou analýzy potravín. Zaujíma nás najmä možnosť využiť ju na relatívnu alebo absolútnu kvantifikáciu zložiek potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. V súčasnosti sa venujeme porovnaniu parametrov rôznych technických usporiadaní metódy.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti, 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Lubica Piknová, Tomáš Kuchta, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Výskumný ústav potravinársky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava.

Korešpondencia:

RNDr. Lubica Piknová, PhD., Výskumný ústav potravinársky NPPC, Priemyselná 4, P. O. Box 31, 82475 Bratislava 25. E-mail: lubica.piknova@nppc.sk

Analýza esenciálnych zložiek potravín metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostným detektorom

Analýza procesných kontaminantov v potravinových vzorkách metódou vysokoúčinnnej kvapalinovej chromatografie s UV detektorom

70 rokov

Výskumného ústavu potravinárskeho

Martin Polovka

Koncom septembra vyšla spomienková publikácia 70 rokov výskumného ústavu potravinárskeho. Kniha ponúka komplexnú retrospektívu vývoja a dosiahnutých úspechov ústavu počas uvedeného obdobia a načrtáva vízie ďalšieho smerovania.

Publikácia je dostupná v elektronickej podobe na adrese
http://www.nppc.sk/2021/70_rokov_VUP_web.pdf

ISSN 1336-085X

9 771336 085009